

GRADO EN DERECHO

TRABAJO FIN DE GRADO

Evolución Histórica del Preboste General

Historia del Derecho y de las Instituciones, Moderna y Contemporánea

Departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones

Fecha de presentación 3 de mayo de 2019

Autor: Antonio J. Leal Bernabeu

Profesor Tutor del TFG: Juanto Jiménez, María Consuelo

ÍNDICE

1. Resumen	4
2. Presentación	
a. Motivación	5
b. Introducción	6
c. Definiciones	8
3.Referencias Históricas a la Figura del Preboste General	
a. Primeras referencias Históricas	10
b. Contexto Histórico en la aparición de la figura del Preboste	15
4.Evolución de la Figura del Preboste General en España hasta la creación del Cuerpo de la Guardia Civil.	
a. Evolución y expansión en España de la figura del Preboste	17
b. El Preboste en Campañas militares. La regulación de la figura a través de las ordenanzas e instrucciones reales.	20
5.El Oficial de la Guardia Civil como Preboste General	
a. La Creación del Cuerpo de la Guardia Civil	33
b. Los orígenes de la Guardia Civil como Policía Militar	35
6. La Guardia Civil en misiones de carácter militar en la actualidad.	46
a. La Guardia Civil en funciones de Policía Militar en la actualidad.	48
b. Funciones y cometidos del Provost Marshall en la actualidad.	50
c. Funciones y cometidos de la Policía Militar en Operaciones en la actualidad.	53
7.Conclusiones	60
8. Bibliografía	64

1. Resumen

En el presente trabajo de final de grado, sobre la línea de la Historia del Derecho y de las Instituciones, se tratará la evolución de la figura del Preboste General (actualmente denominado Provost Marshall) desde las primeras referencias a la institución, como representativa de la autoridad del Rey en las Villas del norte de España y Francia, en la Alta Edad Media, hasta su incorporación a la campaña ya en el siglo XVI. Posteriormente, se incorporará un análisis de sus competencias y funciones en la edad moderna, a partir del siglo XIX, de la mano del Cuerpo de la Guardia Civil, como Policía Militar actual española.

Abstract

In this academic work about the History of Law and Institutions, we will deal with the evolution of the figure of the "Preboste General" (known nowadays as Provost Marshall) from first references about the institution, as representative of the authority of the King in the towns of France and northern Spain, in the High Middle Ages, until its incorporation into the campaign in the sixteenth century. Subsequently, an analysis of their authority and functions in the modern age, since the nineteenth century to nowadays, will be incorporated, as a member of the Guardia Civil in their role as the current Spanish Military Police.

2. Presentación

a. Motivación

En 2016, aprovechando mi ascenso y la previsible situación de disponibilidad producto de la cobertura de mi puesto de trabajo, decidí dar rienda suelta a una vieja aspiración profesional, participar en una Misión Internacional, integrado en un contingente militar de las Fuerzas Armadas españolas.

Tras un proceso de selección propio de la Guardia Civil, fui seleccionado para ocupar el puesto de Provost Marshall del Sector Este, de la misión de Naciones Unidas en el Líbano denominada UNIFIL, sector que viene liderando España.

Mi rol en la misión consistiría, a grandes rasgos, en portar dos gorras, como se suele decir, la de Provost Marshall del Sector Este (SECEAST PROVOST MARSHALL para UNIFIL), integrado en el Cuartel General de dicho sector, como principal asesor en materia de seguridad y policial del General Jefe del Sector (SECEAST COMMANDER para UNIFIL), y al mismo tiempo Jefe de la Unidad de Policía Militar española, compuesta por 11 componentes de dicho Cuerpo, que a su vez habrían pasado un duro proceso de selección. Sobre todas estas misiones se profundizará más adelante en el presente estudio.

En este contexto, una vez seleccionado para la misión, inicié un período lógico de investigación acerca de los antecedentes del conflicto, la misión de Naciones Unidas en el Líbano y el papel de España en la misma, así como sobre mis cometidos y los de mis hombres, integrados en la Brigada Internacional del Líbano española, la que sería la BRILIB XXVI.

Ya en ese período, la denominación de la figura del “Provost Marshall” me resultaba, cuanto menos, curiosa. Decir que, en conversaciones con otros Oficiales de distintas armas, con experiencia en misiones, definían esta figura como el Sheriff de la base y otros términos parecidos.

El hecho que mi figura, y el rol de la Guardia Civil en las misiones internacionales fuera de alguna manera, en general, desconocido por gran parte del contingente, tanto español como internacional, unido a las fricciones que en ocasiones surgen con otras Policías Militares de ámbito internacional por desconocimiento de nuestro despliegue y funciones, me impulsó a profundizar en el análisis del porqué de mi figura, todo ello aliñado con la amistad desarrollada con dos Tenientes Coroneles de la Gendarmerie francesa y Carabinieri italiana, que ocupaban

figuras similares para los contingentes francés e italiano respectivamente, y cuya similitud con el Cuerpo de la Guardia Civil no escapará a nadie, tanto en su naturaleza militar como en el funcionamiento policial en territorio nacional propio, Cuerpos con los que, además, había tenido el gusto de trabajar policialmente en investigaciones de índole internacional en mi anterior destino.

En fin, un nombre tan americano como Provost Marshall, en una misión de orden internacional, parecía evidenciar que la institución procedía de la doctrina americana, y era empleada por Naciones Unidas y España por extensión y bajo influencia de aquellos.

Nada más lejos de la realidad.

b. Introducción

Al tratar de averiguar más sobre la figura denominada Provost Marshall, y profundizar en las competencias y el marco legal sobre el que actuar, en este caso bajo el auspicio de las Naciones Unidas, me percaté de que la traducción de Provost era Preboste (figura hasta ese momento desconocida para mí) y que Marshall procedía con toda probabilidad del término de Mariscal.

Cuál fue mi sorpresa al detectar que, ya en 1858 (14 años después de la creación de la Guardia Civil), en la obra titulada LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN ESPAÑA Y SUS DOMINIOS DE ULTRAMAR¹ escrita del Brigadier por Crispín Ximénez de Sandoval, fija la consideración en el Cuerpo de la Guardia Civil para recuperar la figura del Preboste General, “bajo el punto de vista puramente militar, como cuerpo que es del ejército, para cuando, reunido en totalidad o en parte, fuese por guerras extranjeras o interiores” destacando el autor de dicho documento que dicha figura ya estuvo presente en los Tercios de Italia y Flandes, aunque sin darles “sanción legal ni reglamento” hasta las ordenanzas del General Alejandro de Farnesio duque de Parma en Bruselas el 22 de mayo de 1587, cargo que se definía como “de mucha autoridad, y muy necesario”, al que se encomendaba “la conservación de la disciplina militar, y mantenimiento de la justicia del Ejército, porque es el ejecutor de los Bandos, y Ordenes del Capitán General, y Constituciones Militares, y asimismo de las Sentencias, y Decretos del Auditor General, que en nuestro nombre administra justicia”.

En dichas Ordenanzas se reglamenta con detalle y minuciosidad todo lo relativo a la Administración de Justicia Militar y constituirán según Manuel Fraga Iribarne “*la fuente más*

¹ Sandoval, C. X. (1858). Las instituciones de seguridad pública en España y sus dominios de ultramar. Madrid, España: IMPRENTA Y ESTEREOTIPIA DE M. RIVADENEYRA.

importante de todo el moderno Derecho Militar europeo, iniciando un sistema que en su esencia llega a nuestros días". (Fraga Iribarne, 1948)

Según Enrique Martínez Ruiz² su destino era aplicarlas en las tropas existentes en Flandes, pero como no había nada similar en los ejércitos de los demás territorios, se aplicaron a todos los ejércitos de la Monarquía Hispánica, constituyendo el inicio y la clave de lo que sería la regulación interna del funcionamiento del ejército.

Según estas Ordenanzas, *"el oficio de preboste general es de mucha autoridad y muy necesario á la conservación de la disciplina militar y mantenimiento de la justicia del ejército, porque es el ejecutor de los bandos y órdenes del capitán general y constituciones militares, y asimismo de las sentencias y decretos del auditor general que en nuestro nombre administra la justicia"* y tras detallar sus atribuciones y facultades, así como las de sus subalternos, expresaba que el preboste general *"procurará estar siempre cerca de su persona ó del maestre de campo general para ejecutar las órdenes"* y que *"estando de asiento saldrá á menudo con su gente para prender á los desmandados, fuera de sus cuarteles sin licencia , desórdenes, insolencias, contravención de bandos, órdenes y salvaguardias, etc."* Así como que los prebostes particulares, capitanes de campaña ó baricheles del ejército perseguirán y prenderán a todo delincuente infraganti delito, y vigilarán a los villanos, mercaderes, vivanderos, etc. Más adelante se analizarán dichas Ordenanzas.

Además, en el artículo 120 del REGLAMENTO PARA EL SERVICIO DE CAMPAÑA aprobado por Ley del Ministerio de la Guerra de 5 de enero de 1882, durante el Reinado de SS.MM el Rey D. Alfonso XII y publicado en la Gaceta de Madrid el 8 de enero de ese mismo año³, se recogía que para el servicio de policía de la Guardia Civil se nombrará la fuerza necesaria de guardia civil, mandada por un jefe del cuerpo, **que desempeñará las funciones del antiguo preboste general.**

La concomitancia con la misión en la que participé, con el augurado final de mi grado en Derecho, hizo que me decantara hacia el estudio de esta Institución histórica del derecho y su evolución en relación al Cuerpo de la Guardia Civil, tanto por considerarla de sumo interés y

² Martínez Ruiz, E. (2017). El ejército de los Austrias y sus ordenanzas. Revista de Historia Militar I extraordinario, 101-134.

³ Ministerio de Guerra. (8 de enero de 1882). Reglamento para el servicio militar de campaña de la Guardia Civil. 127 a 131. Madrid.

actualidad, como por servir a mi incansable gusto de los temas relacionados con el Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, a quien me debo en Cuerpo y alma.

Considero una verdadera oportunidad la realización de este trabajo, para profundizar en el estudio de una institución histórica del derecho español y europeo, altamente nativa, pero cuasi olvidada a causa de la contaminación terminológica anglosajona y la influencia doctrinal de ámbito militar de la OTAN.

c. Definiciones

Según etimologias.dechile.net⁴, la palabra preboste provendría del vocablo latín praepositus (puesto al frente) en cuyo idioma, tanto en el ejército como en la administración civil, designaba a comandantes, presidentes, gobernadores o intendentes puestos al frente de cualquier misión. (Anders, 2019)

Según Wikipedia⁵, en la Edad Media era un cargo o dignidad frecuente en las abadías, aclarando que, durante el Antiguo Régimen francés, era un funcionario público elegido por el rey para la administración económica y judicial de los dominios que le eran confiados.

Dentro de los distintos significados y diferentes funciones para las que se aplica, en el antiguo Derecho francés, se aplicaba a toda aquella persona que dirigía una sección dedicada al servicio público, una posición que, según los viejos principios, se correspondía con un derecho de jurisdicción.⁶

Según el Diccionario de la Real Academia Española, ed. 1956, el Capitán preboste es el Oficial que en tiempo de guerra y durante la campaña se solía nombrar para que con su compañía cuidase de perseguir a los malhechores, formándoles sumario y sentenciándolos, y de velar sobre la observación de los bandos y órdenes del general y sobre todo lo perteneciente a la policía.

De entre los distintos tipos de Prebostes, se distingue en Francia el de Mariscales, que según el mismo artículo, durante el Antiguo Régimen, era un oficial de la policía militar reconocido por

⁴ Anders, V. (25 de febrero de 2019). etimologias.dechile.net. Obtenido de <http://etimologias.dechile.net/?preboste>

⁵ wikipedia.org. (26 de 06 de 2018). Obtenido de <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Preboste&oldid=100483173>

⁶ Prebostazgo. Wikipedia, La enciclopedia libre. (5 de julio de 2017). Recuperado el 17 de marzo de 2019, de <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prebostazgo&oldid=100279228>.

su gran severidad que juzgaba, en última instancia y sin apelación posible, los crímenes y delitos cometidos por los desertores y los soldados, y los casos de crímenes graves cometidos en los caminos.

Según nombra.me⁷, el significado y origen de la palabra Marshall proviene de un apellido que denotaba originalmente una persona que era un mariscal. El Mariscal, por otro lado, provendría originalmente de la palabra germánica Mara "caballo" y scalc "siervo".

Añade definiciona.com que el término Mariscal viene del franco "marhskalk" caballero mayor⁸.

Según misabueso.com⁹, otros sugieren que podría provenir de una voz "siriaca" comprendida como «maris-callus», que significaría "señor trabajador". El nombre Marshal era un rango otorgado a algunos oficiales de alta graduación y confianza del rey en las milicias europeas, auxiliar de campo de los Condestables, los cuales variaron sus cargos a lo largo de la historia dependiendo del lugar y época al que se haga referencia.

En otro orden de cosas, despista el hecho de la existencia del término Preboste Marcial en el Libro de Derecho Marítimo y Naval de 1793¹⁰, que pudiera hacer pensar que el término Marshall provendría del término Marcial, procedente del término latino martialis (de Marte) a quien se le encomienda en tal documento la custodia sin permitir que se escapen de aquellos tripulantes que cometan delitos como las contiendas que se arman en el navío, las palabras provocativas que se dirigen a introducir disturbios, los homicidios, los robos, hurtos, etc., si bien, dicho libro tiene como base la traducción de otro origen inglés, escrito por Charles Molloy, y probablemente se tradujo el término Provost Marshall como Preboste Marcial y no como Preboste de Mariscales.

⁷ nombra.me. (11 de 03 de 2019). Obtenido de <https://www.nombra.me/significado-uso-origen-nombre/marshall.html>

⁸ Definiciona. (12 de 03 de 2019). Obtenido de <https://definiciona.com/mariscal/>

⁹ misabueso.com. (10 de 3 de 2019).

Obtenido de https://www.misabueso.com/nombres/nombre_marshall.html

¹⁰ De Nava Palacio, C. (1793). Derecho Marítimo y Naval o Tratado de los Negocios Marítimos y del Comercio. Madrid, España: Imprenta Real.

3.- Referencias Históricas a la Figura del Preboste General

3. a.- Primeras referencias Históricas

Las primeras referencias a la figura del Preboste apuntan a una institución del Antiguo Régimen, al parecer primer grado de la justicia real, aparecidos en el siglo XI eran los titulares de los prebostazgos, sinónimos a su vez de los vizcondados de Normandía, las veguerías de Provenza, y las judicaturas y bailías en el Sur.

La aparición de esta figura se contextualiza en el trasvase de poder entre los señores feudales y la monarquía, encontrando las primeras referencias en el reinado de Luis VI de Francia quien, cuando comenzó a consolidar su autoridad dentro de sus dominios, se apoyó en la necesidad de otorgar protección de la Iglesia, que a su vez desempeñó un papel crucial en su capacidad para consolidar el control de la corona sobre la autoridad local. Así, las quejas de los monasterios y las prioridades permitieron a Luis VI llevar a los nobles locales al ámbito de su justicia real, y utilizar la fuerza militar cuando fuera necesario para someter al gobierno local a la supervisión real. A medida que los nobles insubordinados perdieron autoridad, los funcionarios reales llamados prebostes (*prévôts* en francés) los reemplazaron en la administración del gobierno local. A través de esta expansión de la influencia real en el gobierno local, la monarquía resultó muy fortalecida. (Bush, 2008)

Según Paul W. Bush en su artículo “The consolidation of local authority through the defense of the church in the royal domain of france under Louis VI (1101-1137)”¹¹, la posición judicial y financiera de la corona de Luis VI mejoró a medida que aumentaban las ciudades bajo la administración directa de los oficiales reales llamados Prebostes (*prévôts*) y este aumento general en el control real solidificó la jurisdicción del trono dentro del dominio real. Además, los éxitos de este monarca como comandante le trajeron numerosas ganancias territoriales y financieras que afectaron directamente la capacidad del rey para extender aún más su autoridad, y mejorar la imagen destrozada del trono, restando autoridad de los señores feudales mediante la sustitución de los barones como fuente de autoridad pública, por los funcionarios reales, denominados prebostes.

¹¹ Bush, P. W. (05 de 2008). The consolidation of local authority through the defense of the church in the royal domain of france under Louis VI (1101-1137). Bachelor of Arts in History Oklahoma State University Stillwater. Recuperado el 14 de 04 de 2019, de https://shareok.org/bitstream/handle/11244/9063/Bush_okstate_0664M_2501.pdf?sequence=1

La eliminación de numerosos señores hostiles dentro del dominio real, trajo consigo la adquisición de nuevas tierras y estructuras militares, y la extensión de los derechos reales a nuevas áreas a través de la justicia y la recaudación de impuestos. Él introdujo nuevos gestores de esas áreas para administrar esos asuntos reales, los mencionados prebostes (*prévôts*). Gracias a estas figuras, según Paul W. Bush, el monarca y su séquito pudieron viajar más libremente a través del dominio real y hubo menos miedo a las comunicaciones interrumpidas desde París hasta Orléans. Con todas estas nuevas ventajas, la monarquía creció en fuerza política y financiera, y el rey quedó más directamente vinculado con la autoridad local.

En total, según Bush, existieron veintiún o veintidós *prévôts* al final del reinado de Louis VI ubicados en Beauvais, Bellegarde-du-Loiret, Bourges, Château-Landon, Compiègne, Corbeil, Dourdan, Dreux, Étampes, Laon, Lorris, Mantes, Melun, Monlhéry, Orléans, París, Poissy, Pontoise, Senlis, Sens, Soisy y quizás Pithiviers. Esto significaba que el rey podía imponer personalmente su corte sobre cualquier asunto judicial en estas áreas sin tener que respetar a los tribunales de la baja nobleza. (Bush, 2008)

Los prebostes (*prévôts*) poseían la mayoría de las funciones gubernamentales anteriormente controladas por los barones en la administración del gobierno, pero se diferenciaban en que el gobierno central supervisaba su nombramiento, no siendo por tanto el oficio hereditario.

Las responsabilidades de los prebostes se extendían a la mayoría de los aspectos de la administración gubernamental a nivel local. Estos funcionarios tenían deberes policiales que iban desde asegurar ferias locales hasta capturar criminales. Actuaron como representantes reales cuando la presencia del rey no era posible. También eran responsables de la recaudación de impuestos, y asumieron la ejecución de la justicia en nombre del rey.

Como único colectivo capaz de mantener el peso de la función policial en sus localidades, los prebostes y sus oficiales tuvieron una considerable cantidad de poder público.

Así, a modo de ilustración de la pérdida de poder de los barones frente a los prebostes, recayendo las responsabilidades de orden público y policía en estos últimos, mencionar que según Achille Luchaire en su obra “Louis VI Le Gros: Annales de Sa Vie Et de Son Regne, 1081-1137”¹² tras el asesinato de Gérard de Quierzi, el rey Luis VI ordenó al *prévôt* de Laon que arrestara a Gaudri, el obispo de Laon y su séquito, responsables del crimen. Luis VI también ordenó a los funcionarios quemar las casas de estos clérigos y confiscar sus propiedades.

¹² Luchaire, A. (1890). Louis VI Le Gros: Annales de Sa Vie Et de Son Regne, 1081-1137. París: Auguste Picard.

Durante la feria organizada por los cánones de Saint-Etienne de Dreux, el prévôt de Orléans y sus oficiales recibieron instrucciones para defender la feria contra cualquier persona que tuviera la intención de hacer daño a los miembros de la iglesia. Al dirigirse a los mercaderes de París, el rey permitió la incautación de bienes de aquellos que tenían deudas pendientes con la burguesía. Louis VI ordenó al prévôt de París que ayudara a los mercaderes con una "mano fuerte" si fuera necesario. (Luchaire, 1890)

Otra de las responsabilidades policiales de los prévôtes, como se adelantaba, era la detención y custodia de prisioneros, por ejemplo, según Luchaire, en caso de que algún habitante de la ciudad de Juvisi no pagara los impuestos requeridos al priorato, el prévôt de Montlhéry detendría al malhechor hasta que hiciera el pago, y Guillaume de Ypres capturó a uno de los asesinos de Carlos el Bueno y lo llevó al preboste de Brujas para su confinamiento y tortura "*bajo el dolor más severo*".(Luchaire, 1890)

Además de las funciones antes descritas, Luchaire describe como los Prebostes actuaron también como representantes reales. Así, queda descrito en su obra sobre Luis VI que los habitantes de la ciudad de Corbreuse recibieron permiso para continuar cultivando la tierra cerca del bosque de Notre-Dame, descansando dicho consentimiento bajo la condición que dichos habitantes tuvieran cuatro testigos legítimos que atestiguaran frente al prévôt real de Dourdan, que esas tierras se habían cultivado efectivamente durante el reinado de Felipe I, llegando la gente a jurar frente al preboste en representación del Rey¹³.

Por otro lado, según el mismo autor, los mencionados funcionarios reales tenían acceso a algún grado de fuerza militar apoyada por el monarca para la defensa de la invasión externa como función adicional, y en este sentido, Luis VI prometió a los clérigos de la abadía de Bethléem que, en momentos de necesidad, el prévôt ayudaría a los monjes contra cualquier amenaza dentro de su castillo. Si el rey o su hijo eran incapaces de defender personalmente a los monjes, el preboste lo haría en su lugar. Luis VI declaró también que los monjes de Montmartre se convertirían en los benefactores de la protección del preboste local.¹⁴

Podría decirse, además, que el papel más importante que desempeñaron los prebostes en esa época, según Paul Westley Bush, fue el de autoridad judicial en los litigios y procesos. Al parecer, en una disputa legal sobre un feudo, el abad Téoul de Saint-Crépin el Grande afirmó

¹³ Luchaire, A. (1890). Louis VI Le Gros: Annales de Sa Vie Et de Son Regne, 1081-1137 . París: Auguste Picard.

¹⁴ Luchaire, A. (1890). Louis VI Le Gros: Annales de Sa Vie Et de Son Regne, 1081-1137 . París: Auguste Picard.

que Aloud de Soissons había tomado el feudo ilegalmente, y tras la muerte de este, el abad tenía la esperanza de hacerse con el control del feudo, desheredando a sus causahabientes, a lo que el rey, envió al prévôt real, Hugue Acharin, para juzgar el caso y poner fin al desacuerdo. (Bush, 2008)

En ese sentido, en los prebostazgos se juzgaban, normalmente, todos los casos civiles y criminales de su administración, excepto los casos reales (lesa-majestad, falsificación monetaria, herejía, disturbios públicos...) así como aquellos que concernían a la nobleza, y a los privilegiados, que eran sometidos a las jurisdicciones señoriales.¹⁵

Eloísa Ramírez explica en su artículo Hacienda y Poder Real en Navarra en la Baja Edad Media, que el Preboste era, entre otros, un Oficial encargado de la ejecución de la justicia en villas y ciudades, existente al menos desde el siglo XI, que ejercía además la representación real en los concejos o burgos francos, con la excepción de Pamplona, donde representaría al Obispo hasta principios del siglo XIV.¹⁶

Según Imanol Vítors Casado en su ensayo La Prebostad de las Villas Vascas: Origen y Transformaciones (Siglos XII-XVI)¹⁷, la aparición de la figura de los prebostes nos retrotrae al proceso de fundación de las villas en la Cornisa Cantábrica a finales del siglo XII, teniendo en la prebostad, la organización de los sistemas de gobierno de las villas septentrionales vascas, una de sus principales notas distintivas.

En dicho trabajo, se pretendía analizar la casuística que originó la implantación y desarrollo de aquella magistratura, cuyos perfiles han sido poco trabajados por la historiografía, según el autor.

Concretamente, la primera referencia al cargo de Preboste en las villas vascas se sitúa el fuero de San Sebastián, otorgado por el **monarca navarro Sancho VI el Sabio (1180)**. En dicho fuero, se especificaba en su artículo 8: “*Et ego dono per fuero populatoribus Sancti Sebastiani ut in unoquoque anno, ad capud anni, mutent **propositum** et **alcaldum***”, que traducido significa:

¹⁵ Prebostazgo. Wikipedia, La enciclopedia libre. (5 de julio de 2017). Recuperado el 17 de marzo de 2019, de <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prebostazgo&oldid=100279228>.

¹⁶ Ramírez Vaquero, E. (1999). Hacienda y poder real en Navarra en la Baja Edad Media. Un esquema teórico. Príncipe de Viana, 87-118.

¹⁷ Casado, I. V. (2018). La prebostad de las villas vascas: origen y transformaciones (siglos XII-XVI). Studia Histórica. Historia Medieval, 36(1), 107-133. doi:10.14201/shhme2018361107133

*“Y yo doy por fuero a los pobladores de San Sebastián, que en cada año, al principio del año, cambien el preboste y el alcalde”*¹⁸

Se trataba, en definitiva, de un cargo muy codiciado que asumía funciones tributarias y de orden ejecutivo con amplias facultades para el control del tránsito de personas y mercancías, del que se sirvieron algunas monarquías y señoríos medievales para lo referente a la administración territorial y de justicia en el marco de villas y ciudades, y cuya designación original correspondía al pueblo.

Según Imanol Vítores, los monarcas franceses y navarros fueron quienes dotaron principalmente a estos oficiales de una mayor presencia en sus dominios, mientras que en la Corona de Castilla su representatividad y ámbito de influencia fueron mucho menos significativos, aunque disfrutaron igualmente de acusados privilegios¹⁹.

Por otra parte, y volviendo al fuero de San Sebastián, Imanol Vítores aclara que, tras la conquista y adhesión de los territorios de Álava y Guipúzcoa bajo Alfonso VIII de Castilla (1200), la utilidad y validez del fuero de San Sebastián quedaba constatada mediante su implantación en las nuevas pueblas del litoral guipuzcoano.

Continuando con las referencias de la época a la figura del Preboste, en la ofensiva de Bayona por parte de Alfonso VIII en 1205, motivadas por las pretensiones de éste por reivindicar los derechos sobre el territorio gascón, consta que encontró una resistencia inesperada liderada por un burgués llamado P. Sarresin, preboste entonces de la ciudad, que contaría con fuerzas de apoyo navarras resultado del acuerdo previamente firmado entre Sancho el Fuerte y Enrique II de Inglaterra²⁰.

E aquí donde podemos ubicar la coincidencia de la figura del Preboste entre los distintos poderes, que a la larga darán lugar a las naciones española, inglesa y francesa, en medio de las continuas contiendas medievales celebradas en esa época.

El monarca navarro pudo exportar a las tierras vascas a través del fuero de San Sebastián la figura del Preboste, que heredaría la corona de Castilla a través de la conquista de dicho territorio, donde se mantuvo dicho fuero.

¹⁸ Basabe, A. (1982). Estudio lingüístico del Fuero de San Sebastián. El Fuero de San Sebastián y su época, 27-68.

¹⁹ Casado, I. V. (2018). La prebostad de las villas vascas: origen y transformaciones (siglos XII-XVI). *Studia Histórica. Historia Medieval*, 36(1), 107-133. doi:10.14201/shhme2018361107133

²⁰ Pamplona, G. d. (1962). Sancho el Fuerte, iniciador de las relaciones amistosas con la ciudad de Bayona. *Príncipe de Viana*, 495-500.

3. b.- Contexto Histórico en la aparición de la figura del Preboste

Como dijera Joël Hautebert en su artículo “El mantenimiento del orden en Francia y en Castilla bajo la Monarquía absoluta: "Prévôté des maréchaux" y hermandades”²¹, y se comprobará en el presente trabajo, en el derecho antiguo, Francia y España se beneficiaron de una cultura jurídica y política común, con toda probabilidad derivada de la interacción constante entre los feudos y coronas de las distintas regiones, y las relaciones de parentesco entre los monarcas de la época.

Así, el enjuiciamiento criminal y el derecho penal de la época, en las regiones que ahora se corresponden con ambas naciones (España y Francia) son un buen ejemplo de esta cultura común, y por ello numerosas instituciones de derecho son coincidentes.

Y es que, como afirmaba Hautebert, el proceso romano–canónico había empezado a impregnar la mayoría de los derechos procesales laicos, a lo que habría que sumar los diferentes modelos políticos comunes heredados de la antigüedad, la común referencia cristiana, así como la dimensión europea de la enseñanza universitaria, lo que según el autor serviría de fundamento a las construcciones estatales en las dos coronas.

Además, las herramientas reales para controlar las justicias señoriales de las distintas Coronas existentes en lo que hoy se conoce como Francia y en España, en interés por la promoción de sus prerrogativas reales de justicia, serían muy similares, siendo evidente la permanente influencia de unos sistemas en otros por la continua interacción entre las coronas, sus relaciones familiares, y el cambio continuo en la regencia de las mismas zonas geográficas, bajo permanentes invasiones y conflictos bélicos, en muchas ocasiones manteniendo las estructuras de gobernanza a pesar de cambiar de dependencia regia.

Así, en la línea de lo afirmado, cabe recordar que Enrique II Plantagenet (1133-1189), rey de Inglaterra (1154-1189), duque de Normandía y Aquitania, conde de Anjou, conde de Maine, conde de Nantes y señor de Irlanda, se casó con Leonor de Aquitania, duquesa de Aquitania y Guyena y condesa de Gascuña. De entre todos los dominios de dicho Rey, en las posesiones francesas y más concretamente en Anjou, la administración local estaba gobernada por una

²¹ Hautebert, J. (2006). El mantenimiento del orden en Francia y en Castilla bajo la Monarquía absoluta: "Prévôté des maréchaux" y hermandades. . Revista de estudios histórico-jurídicos, (28), 28, 313-337. Recuperado el 14 de 04 de 2019, de <https://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552006000100009>

combinación de funcionarios llamados prebostes y senescales establecidos a lo largo del Loira y en el oeste de Turena.²²

Cabe mencionar que Leonor de Aquitania había estado previamente casada con Luis VII, rey de Francia (1108-1137), hijo de Luis VI. Dicho matrimonio fue anulado por su parentesco y por su mala relación. Como hemos visto, existen multitud de referencias a la figura del preboste (prévoté) en la época de Luis VI.

Fruto de su segundo matrimonio, con el monarca inglés, nació Ricardo I de Inglaterra conocido como Ricardo Corazón de León, quién fue Rey de Inglaterra entre 1189 y 1199 y Leonor de Plantagenet, quien se casará con Alfonso VIII, que fue proclamado rey de Castilla al alcanzar la mayoría de edad en 1170. El condado de Gascuña fue aportado como dote por Leonor.

Por otro lado, los progenitores de Alfonso VIII son Sancho III el Deseado, Rey de Castilla (1133-1158) y Blanca de Navarra, hermana de Sancho VI el Sabio (1133-1194), Rey de Navarra (1150-1194).

Además, Berenguela de Navarra, hija de Sancho VI el Sabio, Rey de Navarra, será la esposa de Ricardo Corazón de León, o Ricardo I de Inglaterra, a quien sucederá en el trono Juan sin tierra, su hermano.

Vistas las relaciones familiares en la regencia medieval europea, coincidiendo con el hecho que, además, en esa época se disputaron el suroeste europeo, donde precisamente consta la aparición de la institución del Preboste en nuestro país, desdibuja perfectamente el origen puramente francés de la figura, pues todo parece apuntar que se trata de una institución medieval común a la administración post-feudal de toda Europa, procedente de una figura romana heredada, siendo usado el término para designar al encargado de alguna responsabilidad, sea mercantil, militar, eclesiástica o de otro orden.

En tal sentido, las interacciones existentes entre los distintos reinos de las regiones en las que aparece la figura, permiten interpretar que la figura es coetánea en todas las regiones.

²² Wikipedia, c. d. (5 de 03 de 2019). Enrique II de Inglaterra. (L. e. Wikipedia, Editor) Recuperado el 27 de 03 de 2019, de https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enrique_II_de_Inglaterra&oldid=114390443

4.- Evolución de la Figura del Preboste General en España hasta la creación del Cuerpo de la Guardia Civil.

4. a.- Evolución y expansión en España de la figura del Preboste

Según Imanol Vítores, *“la aparición de la figura de los prebostes nos retrotrae necesariamente al proceso de fundación de las villas en el marco de la Cornisa Cantábrica. Desde finales del siglo XII, mediante la concesión de los denominados «fueros de francos», algunas de las nacientes pueblas vieron paulatinamente incorporado este cargo en la nómina de gobernantes llamados a formar el concejo. De forma separada o independiente, monarcas navarros y castellanos, así como los propios señores de Vizcaya, difundieron y adaptaron estos ordenamientos en sus dominios, imprimiendo no obstante algunas especificidades institucionales sobre las fundaciones de ámbito vasco. Atendiendo a la marcada ubicación u orientación litoral de la región, así como a su condición fronteriza, los nuevos enclaves instituidos fundamentalmente en los territorios guipuzcoano y vizcaíno tendieron a erigirse como «villas de prebostad». Esta especificidad, difundida y salvaguardada a la postre por la monarquía castellana, afianzó la singularidad administrativa de dichas localidades, especialmente en los ámbitos de su organización territorial y hacendística.”* (Casado, 2018)

Volviendo a la conquista y adhesión de los territorios de Álava y Guipúzcoa por parte de Alfonso VIII de Castilla y constatada la utilidad y validez del fuero de San Sebastián, prosiguiendo en su política fundacional, las villas de Guetaria, Motricu (1209) y San Vicente de la Barquera (1210) adoptaron dicho fuero, incorporando y asumiendo así la figura del preboste. Los procesos de nacimiento y desarrollo de los enclaves litorales cantábrico-gascones, en lo que respecta a la implantación de fueros y ordenamientos, parece que siguieron dinámicas similares y coetáneas²³.

En el territorio guipuzcoano, ya en el siglo XIV, se continuó con la erección de nuevas villas y la concesión o confirmación del fuero de San Sebastián, si bien la monarquía comienza a reservarse la atribución para el nombramiento del preboste, limitando o invalidando así los términos contemplados a este respecto en el fuero de San Sebastián en beneficio de los vecindados. Dicho cargo se obtendrá, como cargo vitalicio, en compensación a los servicios

²³ Casado, I. V. (2018). La prebostad de las villas vascas: origen y transformaciones (siglos XII-XVI). *Studia Histórica. Historia Medieval*, 36(1), 107-133. doi:10.14201/shhme2018361107133

prestados en las campañas marítimas de la reconquista, vinculándolo además al linaje en forma de juro de heredad.²⁴ (Casado, 2018)

Igualmente, en relación a la evolución de la figura del Preboste en Vizcaya, Vítóres afirma que la figura del preboste hacía su aparición en el siglo XIII y se iría extendiendo por los núcleos urbanos que se iban creando hasta que, ya en el siglo XIV, la figura estaba asumida prácticamente por todas las villas, si bien el criterio de nombramiento fue cambiando a medida que evolucionó la figura. Originalmente correspondía al concejo, que elegía a una persona de entre el vecindario, pero posteriormente tal elección fue haciéndose más restrictiva, hasta el punto de ser elegido por los propios señores. En tal sentido, en la carta puebla de Guerricáiz (1366), don Tello se arrogaba la potestad para, vía merced, escoger entre los vecinos al preboste.

Por otro lado, a partir de la segunda mitad del siglo XIV reales cédulas y textos jurídicos territoriales constatan la consolidación del mismo como magistratura de ámbito urbano, detentando la autoridad ejecutiva de la villa o ciudad en cuestión. De forma cuasi coetánea, las referencias al preboste entre justicias y dignidades generales de la administración comienzan a documentarse, tanto en los textos emanados de la cancillería castellana, como en los de su equivalente vizcaína. (Casado, 2018)

Vítóres analiza en su obra como la figura se torna vitalicia y hereditaria entre determinadas casas nobles, y como en los nombramientos regios de la figura en el norte de España, a parte del ya mencionado criterio de atender o recompensar la fidelidad de los servicios prestados, empiezan a aparecer las fórmulas de “sufiçiençia e ydoneydad”.

Los prebostes, como oficial de ámbito estrictamente urbano, ejercerán sus competencias en el marco jurisdiccional de la localidad objeto de nombramiento, incluyendo los puertos de dichas localidades cuando fueran costeras.

Entre sus competencias, estarán materias ejecutivas, tareas o acciones de orden policial y tasas, según Vítóres, “voces como «prisiones», «carcelajes», «penas», «caloñas», «cotos», «homicidios», «ejecuciones», «prendas», «premios» o «afincamientos» quedan apuntadas en las mercedes de nombramiento”. (Casado, 2018)

²⁴ Casado, I. V. (2018). La prebostad de las villas vascas: origen y transformaciones (siglos XII-XVI). *Studia Histórica. Historia Medieval*, 36(1), 107-133. doi:10.14201/shhme2018361107133

Consecuencia del nombramiento atendiendo al criterio de la compensación a la fidelidad y los servicios prestados, normalmente en campañas militares de guerra marítima y de frontera, habituales en la época, hay que destacar que la habitual condición y característica propia de los titulares de la prebostad es también su reseñable posición en los cuadros militares de la Corona.

Para conocer las competencias de la época de los Prebostes, Vítóres estudió²⁵ las referencias a la tasación de los derechos debidos a estos Oficiales por sus servicios, a través de la constancia en traslados o pleitos que aluden a dichos pagos, constanding a grandes rasgos cuestiones relativas a llamamientos, emplazamientos y «rebeldías», embargos y ejecuciones de bienes, o al traslado y custodia de prisioneros por orden de juez, homicidios y delitos de sangre, precisando incluso tanto el ámbito civil o criminal como la ubicación intra/extramuros de la actuación a desempeñar, e incluso instrucciones relativas a la defensa de las competencias del preboste, el derecho al porte de armas o a la posibilidad de solicitar oportunos refuerzos.

Según Iñaki Madariaga Valle, en su artículo LOS ADÁN DE YARZA Y ZUBIETA²⁶, el preboste fue creado para hacer cumplir las leyes, y mantener el orden en la jurisdicción de las villas, y para ello tenía que mantener un local de su propiedad que hiciese las veces de cárcel, y varios hombres armados como ayudantes. Ejercía funciones policiales al frente de dicha cárcel y en la ejecución de sentencias, y recaudaba en conceptos como soltura de persona o mandamiento de juez, excarcelamiento en causa civil o criminal, encerramiento que hiciera en la cárcel así como por causa de homicidio. En el privilegio de fundación de la villa de Lekeitio, la señora María Díaz de Haro mandaría que, cuando hubiese algún homicidio en la villa, “et benga el preboste et prendalo fasta que de dos fianças o peche su omeziello quinientos sueldos e no mas”.

Como consecuencia de la muerte del rey Enrique II de Castilla, en 1379, subiría al trono su hijo Juan I de Castilla, que ya era señor de Bizkaia desde 1371, por lo que el Señorío de Bizkaia quedaría integrado en la Corona de Castilla.

Las diversas atribuciones del Preboste hicieron de la figura una magistratura sinónimo de autoridad, lo que unido a su carácter vitalicio significó un desequilibrio entre las fuerzas de los

²⁵ Casado, I. V. (2018). La prebostad de las villas vascas: origen y transformaciones (siglos XII-XVI). *Studia Historica. Historia Medieval*, 36(1), 107-133. doi:10.14201/shhme2018361107133

²⁶ Valle, I. M. (mayo de 2012). LOS ADÁN DE YARZA Y ZUBIETA. Obtenido de <http://yazatarrak.blogspot.com/2012/05/el-preboste-mercedes-reales.html>

concejos, frente a la alternancia de alcaldes, fieles y regidores, el preboste ejercía una presencia continuada, participando e influyendo en la toma de decisiones de la corporación municipal.

4. b.- El Preboste en Campañas militares. La regulación de la figura a través de las ordenanzas e instrucciones reales.

En capítulos precedentes ya quedó constancia de la vinculación de los Prebostes al mundo militar desde su origen, por su propia naturaleza de sus funciones, y por la naturaleza de su nombramiento.

En Europa, en la época que venimos analizando, tanto la estructura de gobierno de las poblaciones en particular, como la de los reinos en general, estaba estrechamente vinculada al mundo militar, pues la guerra y la batalla eran una forma de vida y de gobierno, no solo en el exterior de las fronteras si no también en el interior de los dominios, estando los territorios en permanente cambio de dependencia regia por estar bajo continua disputa, no teniendo las fronteras la estabilidad política que adquirieron tras la II Guerra Mundial.

En la alta edad media, la logística de las campañas era sencilla, y la forma de abastecerse a menudo consistía básicamente en el pillaje y saqueo de las tierras conquistadas, pero ya en la Baja Edad Media llegaron los ejércitos permanentes, y con ellos el perfeccionamiento de la logística en las campañas militares, la aparición de la imprenta y la instauración de un verdadero código normativo en forma de ordenanzas junto a otros tantos avances tecnológicos. Si bien había existido algo parecido a las ordenanzas antes del siglo XV, afirma Almirante²⁷ “*no merecen ese nombre, aunque lo lleven*” (ALMIRANTE, 1869) por no estar dedicadas al aspecto principal de organización, régimen, servicio y disciplina; sino bajo el exclusivo punto de vista de la contabilidad y la administración.

Así, en la baja edad media, la guerra no es exclusiva de los funcionarios contratados a tal fin, tras ellos viajan a menudo las familiares de los militares que se dedican a labores relacionadas con la batalla, y otros tantos mercaderes, por lo que es lógico que se establecieran unas normas de convivencia sobre ese tipo de villas nómadas dedicadas a la guerra, repitiendo la estructura de Gobierno de interior.

²⁷ ALMIRANTE, J. (1869). DICCIONARIO MILITAR ETIMOLÓGICO, HISTÓRICO, TECNOLÓGICO, Madrid: Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra.

Según el Brigadier Ximénez de Sandoval (1858) en su obra *Las instituciones de seguridad pública en España y sus dominios de ultramar*, “*el servicio de policía en los ejércitos fue en todos los tiempos indispensable, y existió muy regularizado en las legiones romanas, como todo cuanto se refiere a organización y operaciones militares*”, si bien al decaer la ciencia de la guerra en la Edad Media la figura quedó en el olvido hasta que se inició el renacimiento de los principios y verdadera escuela de la ciencia de la guerra en los siglos XV y XVI. El autor afirma que, entonces, “*no pudo quedar desatendida esa parte tan importante y necesaria en las grandes masas*” siendo introducida por los españoles “*en los tercios de Italia y Flandes aunque sin darles sanción legal y reglamento hasta la ordenanza otorgada por el gran general Alejandro Farnesio, duque de Parma en Bruselas a 22 de mayo de 1587*” (Sandoval, 1858) añadiendo que se hizo a imitación de Francia, que desde antiguo había introducido en los ejércitos las funciones de sus prebostes.

Por tanto, a partir del siglo XV, se observa en los distintos documentos referentes a la organización de las campañas la aparición de la figura del preboste general, integrada en las estructuras de campaña, como una unidad definida y con funciones concretas, que no distarán mucho de las funciones vistas hasta ahora en el gobierno interior, según Sandoval, las funciones del preboste y sus subalternos será la conservación de la disciplina militar y mantenimiento de la justicia del ejército, ejecutar de los bandos y órdenes del capitán general y constituciones militares, y de las sentencias y decretos del auditor general que administra la justicia, prender a los desmandados fuera de sus cuarteles sin licencia, solventar desórdenes, insolencias, contravención de bandos, órdenes y salvaguardias, perseguir y prender a todo delincuente infraganti delito, y vigilar a los villanos, mercaderes, vivanderos²⁸.

En palabras del Coronel D. José Almirante²⁹, del Cuerpo de Ingenieros, el Oficio del preboste es un “*oficio de tanta importancia como importa la justicia en un ejército, para abundar los víveres, tener buen número de guías, paisanos, el campo purgado de vagabundos, limpia la campaña de ladrones y salteadores para la seguridad y conducta de los vivanderos o vendedores, el estar con el ojo alerta para que sean observadas las órdenes y bandos; pues poco ó ninguna cosa aprovecharía el hacerlos publicar, sino hubiese quien los hiciese guardar. Siendo como es el oficio muy odioso, conviene ser muy discreto*” al tiempo que añade “*á quien*

²⁸ Sandoval, C. X. (1858). *Las instituciones de seguridad pública en España y sus dominios de ultramar*. Madrid, España: IMPRENTA Y ESTEREOTIPIA DE M. RIVADENEYRA.

²⁹ ALMIRANTE, J. (1869). *DICCIONARIO MILITAR ETIMOLÓGICO, HISTÓRICO, TECNOLÓGICO*, Madrid: Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra.

hoy sustituye el jefe de la Guardia Civil que, bajo la dependencia del Gobernador del Cuartel general, ejerce la policía” (ALMIRANTE, 1869)

Mónica Gutiérrez Carretero, Máster en Historia de la Monarquía Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, plasma en su artículo³⁰ "Recopilación de las ordenanzas militares de los Austrias", el trabajo de recopilación y transcripción de las ordenanzas militares expedidas desde el final de reinado de los Reyes Católicos hasta los últimos Austrias. Gracias a este trabajo, podemos ilustrarnos con la evolución de las ordenanzas dadas por los Austrias, siendo de sumo interés para el presente estudio la aparición de la figura del preboste a lo largo de las mismas, incluso previamente a la propia regulación de la figura en las ordenanzas de Alejandro Farnesio de 1587, lo que claramente muestra la preexistencia de dicha figura, como se ha venido viendo a lo largo del presente análisis.

Empezando por las **Instrucciones expedidas en Augusta por el Rey don Carlos I a 5 de Abril de 1551, para el cargo de General y Oficiales de Artillería en los Estados de Flandes**, extraído por Mónica Gutiérrez de las Ordenanzas de Su Majestad para el régimen, disciplina, subordinación y servicio de sus ejércitos, de Antonio Vallecillo³¹, se trata de una Instrucción y orden determinada y hecha por el Emperador tanto para los estados de paz como de guerra, en la que se establecen multitud de normas de administración y de conducta, y en la que ya queda constancia de que: “el Preboste de la artillería conocerá de los delitos cometidos en ella (...) y de que “el dicho Preboste tendrá tres o cuatro alabarderos, como los tienen otros Prebostes que asisten en el campo, sin que ningunos otros Prebostes puedan conocer en la artillería.”

Continuando con las **Ordenanzas que de parte de su Majestad el rey D. Carlos I expidió en Salucia el Duque de Alba, virrey de Nápoles, a 1 de agosto de 1555, para el régimen y disciplina del ejército de Italia**, de que era Capitán General, extraídas de las mismas fuentes³², aparece de nuevo la figura del Preboste como ministro de justicia en el siguiente párrafo:

³⁰ Carretero, M. G. (2017). RECOPIACIÓN DE LAS ORDENANZAS MILITARES DE LOS AUSTRIAS. Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2017, 241-462.

³¹ Vallecillo, A. (1850-1852). Ordenanzas de S.M. para el régimen, disciplina, subordinación y servicio de sus ejércitos, ilustradas por artículos con las reales órdenes expedidas hasta la fecha de esta edición. Madrid: Andrés y Díaz.

³² Carretero, M. G. (2017). RECOPIACIÓN DE LAS ORDENANZAS MILITARES DE LOS AUSTRIAS. Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2017, 241-462

Vallecillo, A. (1850-1852). Ordenanzas de S.M. para el régimen, disciplina, subordinación y servicio de sus ejércitos, ilustradas por artículos con las reales órdenes expedidas hasta la fecha de esta edición. Madrid: Andrés y Díaz.

“Que ninguno se desordene ni se mude del lugar que por su Furriel general o particular le será señalado, ni tomar el alojamiento que para otro se hubiere señalado, so la pena a nuestro arbitrio reservada.

Y porque podrá ser que los Maestres de Campo, o algunos de los Prebostes del ejército, o sus Ministros prendiesen o quisiesen prender algunos malhechores que se les pusiesen en defensa no dejándose prender, mandamos expresamente a cualquier personas y gente de guerra que se hallasen presentes o cercanos, ayuden y favorezcan a los dichos Ministros de la justicia para que puedan ejecutarlo, so pena que si hubiere algún malhechor que se huyere y escapare por razón o causa del favor o ayuda que se le hubiere dado, o por el estorbo que se hiciere a los dichos Ministros de la justicia, que aquellos que tal favor y ayuda hubieren dado a los delincuentes sean pugnidos y castigados, y se dé la misma pena que merecieran, y se les había de dar a los delincuentes propios si no se huyeran.”

Quedando patente la obligación del resto de ciudadanos (militares o no) de auxiliar en sus labores a los prebostes, redacción que permanecerá en las siguientes ordenanzas, como se verá a continuación.

Siguiendo con la cronología de las ordenanzas y su vinculación con la figura estudiada, de acuerdo con las mismas fuentes, en las **Ordenanzas publicadas en Mastreche a 1 de septiembre de 1568, cuando entró el Príncipe de Orange**, el literal de la número 10 dice así:

“10. Otrosí: Es la voluntad de Su Majestad, y en si nombre mandamos y defendemos, que ningún soldado de a pie ni de a caballo ni de esta Corte sean osados de ir a correr ni solos ni acompañados, sin licencia de sus superiores, so pena de la vida y perdimiento de todo lo que trajeres; y puesto que en el dicho ejército de su Majestad haya Maestre de Campo General, Preboste y Capitanes de justicia, otros Prebostes, Barracheles y Alguaciles, que han de tener cargo de no permitir en él se hagan desordenes, robos ni fuerzas a los que trajeren vituallas y otras cosas a vender, ni menos que la gente de guerra vaya a correr en tierras de amigos y confederados, y que si lo hicieren, además de perder lo que trajeren sean castigados; y porque el dicho Maestre de Campo General y sus Oficiales no podrán atender ni mirar por todo el ejército, ni hallarse en tantas partes como seria menester, por la presente encargamos, ordenamos y mandamos a los Coroneles y Maestre de Campo y otros Oficiales, que tendrán cargo en el ejército, cada uno dellos en particular tenga cuida do de evitar las dichas desórdenes y excusarlas en lo que fuere posible, teniendo dello mucho cuidado; y si hallaren que algún soldado trajere al campo ganado u otras vituallas tomadas de enemigos o

confederados de Su Majestad, sin tener para ello licencia de sus superiores, que en llegando le quien y tomen lo que así trajere, y demás desto le castiguen como les pareciere merecerlo, no embargante que en el dicho ejército haya los Ministros y Oficiales de Justicia, pues no podrán todas las veces toparse ni tener noticia de los delincuentes.”

Enrique Martínez Ruiz, director de la Cátedra Extraordinaria Complutense de Historia Militar, de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid en su artículo EL EJÉRCITO DE LOS AUSTRIAS Y SUS ORDENANZAS en la Revista de Historia Militar (2017) afirma, en referencia a estas ordenanzas, que fue de nuevo el duque de Alba quien emitió esta Ordenanza destinada a la gente que servía bajo su mando en Flandes en la fecha antedicha, recordando su tenor a las mismas órdenes que diera en Italia en 1555, sin embargo “*el estado de guerra existente en Flandes impone unas variantes en el contenido tendentes a mantener a su gente con la disciplina adecuada y sin cometer actos que vayan en perjuicio de la relación con los aliados y los paisanos y de su propia seguridad, por lo que dispone que los hombres no acudan a comer y jugar a tabernas y lugares públicos y que cada nación coma y juegue en su propio cuartel y alojamientos*” (Martínez Ruiz, 2017), como se ha visto en la ordenanza reproducida (núm. 10) y queda reflejado en la número 11³³ “*porque desto suelen suceder muchas cuestiones y escándalos; y cualquiera que lo contrario hiciere, muera por ello*”.

En la ordenanza número 31 se repetirá la obligación de todo el personal, militar o no, de estar localizado y de colaborar con la persecución y arresto de los malhechores con una redacción similar a la de las ordenanzas de 1555, llamando la atención la expresión “de ninguna calidad que sea”, en el sentido que la obligación es universal para todo el personal que sirve al ejército, se tenga el rango o la distinción que se tenga, lo que proporciona una idea de la autoridad depositada en la figura.

“31. Ítem: Que ningún soldado ni otra persona de ninguna calidad que sea, deshaga ni desordene ni se mude del lugar que por su Furrier Mayor o particular señalado, ni tomar el alojamiento que fuere de otro, so la pena a nuestro arbitrio reservada; y porque podría ser que el Maestre de Campo General o alguno de los Prebostes, Barracheles o Alguaciles deste felicísimo ejército quisieren prender a algunos malhechores, y que los tales seles pusiesen en defensa, no dejándose prender, mandamos expresamente a cualesquier hombres de guerra o

³³ Ítem: Que ningún soldado pueda ir fuera de su cuartel a comer, ni a jugar en tabernas y bodegones, ni otros lugares públicos donde estuviere alojada la gente de otra nación; sino que cada uno en su propio cuartel, en los alojamientos y lugares públicos del, pueda comer y jugar, y no fuera dellos, porque desto suelen suceder muchas cuestiones y escándalos; y cualquiera que lo contrario hiciere, muera por ello.

de nuestra Corte, de cualquier calidad o condición que se hallaren ayuden y favorezcan a los dichos Ministros de Justicia, so pena que el que lo contrario hiciere ser a habido y tenido por el tal delincuente y castigado por ello.”

Cuatro años más tarde, en las **Ordenanzas dadas en Madrid a 1 de Agosto de 1572 para el buen régimen y organización de la infantería alemana**, se puede observar como en la ordenanza número 18 se estipula una obligación de comunicar lo que podría considerarse “información de contrainteligencia”, es decir, alguna información relativa a traición contra el General o el Consejo, o que vaya en perjuicio del ejército, so pena de ser castigado con la misma pena que el traidor. Tal información deberá ser comunicada al propio General, a su segundo de abordo el Coronel, o al Preboste; lo que proporciona una idea clara del nivel de confianza que se deposita en tal institución, dando por hecho que no estará involucrado, y situándolo en el máximo nivel de acceso a los asuntos delicados y de alta reserva y confidencialidad. Se extracta el literal:

“18. Ítem: Si uno o alguno de los dichos soldados, de cualquier grado o condición que sea, sepa o entienda o tuviere mano de alguna traición que fuere contra el General, contra el Consejo, o del ejército en perjuicio, de luego noticia y aviso del malhechor al General o a su Coronel o Preboste; y si en caso el que se hallare que lo tal supiere no diere aviso dello, será castigado en la misma pena que el misma malhechor.”

En la número 44 de la misma serie de ordenanzas, se observa cómo se adopta una fórmula tendente a proteger la consideración de agente de la autoridad del Preboste, y de obligación de auxiliarle en sus funciones so pena de ser castigados como coautores del hecho, obligación que se extiende en la ordenanza número 45.

“44. Ítem: Que si en caso el Preboste y sus Oficiales hallasen unos o algunos soldados desobedientes, y les hallaren en fragante delito, no haya de ser contra ellos ni impedirlos ni hacer cuadrillas contra ellos o tomar parte del malhechor, sino antes ayudarle y socorrerle, so pena de ser castigado el que lo contrario hiciere en su persona; y a donde uno o más hiciere al dicho Preboste y sus Oficiales huir o esconder algún preso y por ello se salvase, que aquel o aquellos que sean culpantes a lo hecho, hayan de ser culpados y castigado como si fuese el mismo malhechor.

45. Ítem: Que si uno o más matasen malamente a uno, o públicamente, así siendo salteador de caminos, ladrón público, o semejantes cosas en él se hallaren, y que si el Preboste o sus

Oficiales no estuvieren allí a la mano para prendellos, hayan los que más propincuos y cercanos que del tal malhechor estuvieren, le hayan y tengan por vía del regimiento en prisión hasta tanto que llegue el dicho Preboste y sus Oficiales.”

En las **Instrucciones expedidas en Badajoz por el rey don Felipe II a 15 de junio de 1580**, fijando las reglas que debía observar el ejército dispuesto para la entrada en Portugal, tras hacer un recorrido sobre las obligaciones de orden y disciplina, prohibición expresa de hacer daño a las mujeres so pena de vida, y regular las interacciones entre los soldados pertenecientes a Cuarteles de distintas naciones que sirven a la misma causa, además de otras tantas cuestiones de sumo interés y de destacable parecido con la regulación actual (aunque con penas muy superiores y enjuiciamiento más simple) se redacta una fórmula general en la que se otorga la competencia de perseguir las actitudes prohibidas a lo largo de las instrucciones, tal fórmula es:

“Es nuestra merced y mandamos, que ningún soldado de pie ni de caballo sea osado de ir a correr solo ni acompañado sin licencia nuestra o de nuestro Capitán General, so pena de la vida y de perdimiento de cuanto trajere. Y puesto que en el dicho ejército hay Maestre de Campo General, Preboste, Capitán de Justicia y otros Prebostes, Barracheles, Alguaciles y otras personas que han de tener cargo y particular cuidado de no permitir que se hagan desordenes, robos ni fuerzas a los que trajeres vituallas y otras mercaderías de vender al dicho ejército, ni menos que la gente de guerra vaya a correr en tierras de vasallos nuestros; y que si lo hicieren sean castigados, además de perder lo que trajeren, caigan en las penas reservadas a nuestro albedrío o de nuestro Capitán general.”

Enrique Martínez Ruiz afirma que, en realidad, *“es una insistencia en las órdenes y recomendaciones contenidas en otros textos normativos implantados en el ejército”* (Martínez Ruiz, 2017) refiriéndose a las prescripciones establecidas sobre los bienes y personal religiosos, en relación a la exigencia de que los soldados *“vivan con decencia, buen ejemplo y recogimiento, porque Dios Nuestro Señor sea servido”*, sobre la conducta en general de los soldados para que *“estén todos pacíficos y quietos”* y en la relación a la conducta de quienes acompañan al ejército sin pertenecer a él, que deben también respetar las normas.

Además, se vuelve a introducir la fórmula ya vista en anteriores ordenanzas sobre la obligación de estar localizado y de colaborar con el agente de la autoridad en sus funciones (que serán permanentes en la historia de la milicia).

“Que ningún soldado ni otra persona se mude del lugar que por el Furriel mayor o particular será señalado, ni tomará alojamiento o cuartel que fuere de otros, so las penas reservadas a nuestro albedrío o de nuestro Capitán General. Y porque podría ser que el Maestre de Campo General o alguno de los Prebostes, Barracheles o Alguaciles del ejército quisiesen sobre cualquiera de los sobredichos delitos prender algunos de los malhechores, y que los tales se pusiesen en defensa, mandamos y expresamente ordenamos a cualesquier hombres de guerra de cualquier grado y calidad que sean, que se hallaren presentes a lo susodicho, que ayuden y favorezcan a los Ministros de la Justicia, so pena que el que lo contrario hiciere, será habido y tenido por el tal delincuente, y castigado por ello en la misma pena.”

Según Enrique Martínez , los dos textos emitidos por el duque de Alba, el de Italia de 1555 y el de 1568, así como el de 1572 para la infantería alemana, son en realidad Ordenanzas particulares, pues se refieren a ejércitos concretos para aplicarlas en las fuerzas destinadas en el ámbito en que se dan, y en el caso de las Instrucciones de Badajoz de 1580, se trataría de *“una insistencia en las órdenes y recomendaciones contenidas en otros textos normativos implantados en el ejército”*. (Martínez Ruiz, 2017)

A continuación, en mayo de 1587, verán la luz las **Ordenanzas particulares de Alejandro Farnesio**, en las que se reglamentará con detalle y minuciosidad todo lo relativo a la Administración de Justicia Militar. El primer documento se publica en **Bruselas el 13 de mayo de 1587** y trata sobre el cargo del Auditor General, siendo conocidas las ordenanzas que contiene como “las primeras de Flandes”, mientras que el segundo documento es publicado el **22 del mismo mes y año**, y en él, las ordenanzas que contiene regulan específicamente la figura del Preboste General, siendo de sumo interés para el presente estudio.

El Coronel D. José Almirante afirmará que las Ordenanzas de Alejandro de Farnesio son las que abren *“el camino a la moderna justicia militar”*. En el mismo sentido, para Núñez de Prado, Consejero Togado del Supremo de Guerra y Marina a finales del siglo XIX, las Ordenanzas del Gobernador y Capitán general de Flandes *“forman un tratado de justicia militar completo”* (Prado, 1884) y para ahondar más en la idea, si cabe, Fraga Iribarne afirmaría en su artículo sobre Baltasar de Ayala (auditor general en la Guerra de Flandes) en 1948 que las precitadas ordenanzas son *“la fuente más importante de todo el moderno Derecho Miliar europeo, iniciando un sistema que en su esencia llega a nuestros mismos días”* (Fraga Iribarne, 1948). Por su parte, Moreno Casado, en su artículo Las Ordenanzas de Alejandro Farnesio, de 1587

afirma que en ellas “*se regula, minuciosamente, por vez primera, cuanto atañe a la administración de justicia*” (Moreno Casado, 1961)

Enrique Martínez concluye que su destino era aplicarlas en las tropas existentes en Flandes, pero como no había nada similar en los ejércitos de los demás territorios, se aplicaron a todos los ejércitos de la Monarquía Hispánica, constituyendo el inicio y la clave de lo que sería la regulación interna del funcionamiento del ejército.³⁴

Empezando por las primeras de Flandes, se trata de unas ordenanzas compuestas por 39 artículos dedicadas como decíamos al cargo del Auditor General, que define como “*muy preeminente, y de mucha importancia*” y como “*la persona sobre quien el Capitán General descarga todos los negocios, y casos de justicia, que él propio había de juzgar, y determinar*” con el objeto de declarar la jurisdicción militar y “*remediar algunos abusos, y que sepan ahora, y siempre lo que han de hacer, pues así conviene, e importa mucho para la conservación de la buena orden, y disciplina Militar*”

En relación a estas ordenanzas, y centrándonos en lo redactado en ellas sobre la figura del Preboste, en la número 15 se establecen una serie de garantías para la protección de los encausados a través de la regulación del proceso y de la distribución de competencias, básicamente a través de la asistencia del Preboste o del auditor a los “*exámenes e informaciones que se practiquen*” y “*pena de suspensión, o privación de sus cargos a los Ministros de dicha Nación que en esto se hallaren flojos, o negligentes*”.

En la 25 se establece una fórmula para abreviar, y facilitar la ejecución de las sentencias civiles, al objeto de asegurar el resarcimiento de las víctimas, ordenando al Preboste General que a requerimiento de las partes empiece por el decomiso las joyas, oro, y plata que el encausado portara o tuviere en su alojamiento, y tras eso la ropa, sin excepción alguna de persona, salvo las armas y caballo de servicio. Si no hubiere ropa, ni otro mueble en que ejecutar dichas Sentencias, se pondrán embargar las pagas libradas, y por librar; obligando a otros cargos encargados de dichos pagos a ejecutar dichos embargos y otros actos ejecutivos de Justicia.

En la 29, “*al objeto de prevenir, y quitar todo género de diferencias, debates, e inconvenientes*”, se habilita al Auditor y al Preboste General, como los Ministros de Justicia, a perseguir, y prender cualesquier delincuentes indiferentemente, ahora sean de la Corte, ahora Burgueses,

³⁴ Martínez Ruiz, E. (2017). El ejército de los Austrias y sus ordenanzas. Revista de Historia Militar I extraordinario, 101-134.

que hubieren hecho cosa digna de castigo, para que se proceda contra ellos, según Derecho, y Justicia; con la salvedad que los habrán de entregar al Juez competente, con el examen, e informaciones que sobre sus delitos habrán tenido (una primera instrucción de diligencias).

Se diferencia a continuación la competencia de los Jueces en el sentido que, si el detenido fuere de la Corte, o soldado se pondrá a disposición del Auditor General; mientras que si fuere Burgués, será puesto a disposición del Juez territorialmente competente. Si el desorden o delito hubiera sido cometido entre Soldados de diferentes Tercios, podrá el Auditor del Tercio, o Cuartel en que sucediere prenderlos a todos, y respecto a los que no fueren de su jurisdicción, inhibirse en su Juez competente, con el traslado de las actuaciones. Por último, si se tratara de Extranjeros o vagamundos, que no fueran de la Corte, será competente cualquier juez o auditor que tuviera conocimiento de los hechos, pudiendo prenderlos y juzgarlos.

En la 35 se establece la obligación de comunicar al Auditor cualquier detención o arresto de un soldado que se practique, para evitar abusos y excesos, estableciendo así la jurisdicción militar especial, *"para que con toda brevedad conozcan, y juzguen de las causas, ahora sean graves, ahora leves"*.

Las primeras ordenanzas del 13 de mayo serán completadas con unas segundas, publicadas en el **ducado de Brabante el 22 de mayo de 1587**, con el Preboste como protagonista, cargo que se define como "de mucha autoridad, y muy necesario", y al que se encomienda "la conservación de la disciplina militar, y mantenimiento de la justicia del Ejército, porque es el ejecutor de los Bandos, y Ordenes del Capitán General, y Constituciones Militares, y asimismo de las Sentencias, y Decretos del Auditor General, que en nuestro nombre administra justicia". Se trata de 18 artículos en los que se relacionarán sus competencias y facultades, así como la composición de su unidad.

Concretamente, se establece en su preámbulo que el objeto de la norma es dotar al cargo de Preboste de *"cierta forma, e Instrucción"* por la que regirse y *"para que entiendan, y sepan lo que depende de sus cargos, y no dejen de hacer lo que deben, ni hagan más de lo que les toca"*; así como para clarificar las Instrucciones anteriores que regulaban dicho Oficio.

Por su importancia, se anexa el contenido íntegro de dicha ordenanza al presente trabajo, si bien se extractará lo que se considera más importante en relación a la evolución de la figura hasta aquella fecha, y comparada con la actualidad.

En la primera ordenanza, como se adelantaba, se explica la importancia del oficio, por cuanto es de mucha autoridad, y muy necesario a la conservación de la disciplina Militar, y mantenimiento de la justicia del Ejército por ser el ejecutor de los Bandos, Órdenes, Sentencias, y Decretos, debiendo estar cerca del Máximo responsable para recibir y ejecutar las órdenes que le sean dadas.

Se le encomienda en la tercera la responsabilidad de la custodia y protección de los convoyes, de forma que se le ordena con sus fuerzas vigilar la vanguardia, retaguardia y flancos para controlar el orden de marcha, y castigar y reprimir las insolencias y desordenes de los desmandados, militares o no.

En la cuarta, a diferencia de la anterior, se habla de sus responsabilidades cuando se acampe. Se dice en ella que deberá *"salir a menudo con su gente, para prender a todos los que hallare desmandados, o fuera de sus Cuarteles sin licencia, y otros que hicieren desordenes, é insolencias, y los que contravinieren, y rompieren los Bandos, y Ordenes, y Salvaguardias de S. M. y del Capitán general, de cualesquiera Nación, o calidad que sean, para que en ejemplo de otros sean castigados según la importancia del caso."* Destacar la similitud con las ordenanzas que se venían dando hasta la fecha, en líneas generales, y en especial al necesario cuidado de las relaciones entre Cuarteles de distintas naciones que combatían juntos.

En la quinta, se obliga a los todos los Prebostes, Capitanes de Campaña, y Baricheles a acompañar al Preboste General ante el requerimiento de éste, para asistirle y ser testigos de las ejecuciones que llevare a cabo. En este sentido, confiere al Preboste General la potestad de ejecutar la pena que corresponda, sin más proceso, cuando el encausado fuere hallado en fragante delito, tipificado con la pena capital u otra corporal, de forma precisa, sea de la Nación que sea.

En la sexta se establece, en coherencia con las ordenanzas vistas anteriormente, una jurisdicción exclusiva de los Mandos Alemanes sobre sus tropas, quienes les juzgarán conforme a sus Estatutos, y Artículos, informándose con gran cuidado de los deberes, y diligencias, que dichos Superiores hicieren acerca del cumplimiento de justicia; para que en caso de existir negligencia o descuido en la aplicación de la disciplina se tomen medidas correctoras.

A continuación, destacar como en la séptima se establece una restricción sobre la ejecución de la pena de muerte o castigo corporal cuando el conocimiento del delito no sea por observación directa, de forma que se debe obtener la Orden y Decreto de la Justicia, para establecer en la

octava un plazo máximo de 24 horas para poner a disposición judicial (del Auditor) a todos los presos que tuvieran en prisión, con relación nominal y expresión de los delitos que se les imputan, así como de los testigos y víctimas (una especie de atestado policial) para el adecuado procesamiento, no pudiendo ponerlos en libertad hasta que así lo decrete Su Señoría.

Entre la novena y la décima, se adopta una especie de garantía para la imagen del detenido, ordenando que no se le despoje ni desbalije por lo escandaloso que resulta, debiéndose tomar nota de las pertenencias que porte en presencia de testigos, para que "después de examinada, y determinada la Causa, se disponga de ellos conforme a sus Instrucciones". Podría decirse que se trata de una especie de atestado policial, incluso compararse con la práctica de una investigación patrimonial, extremadamente sencilla, de cara a resarcir a las víctimas del proceso o incluso a las costas procesales.

En la decimocuarta ordenanza establece la obligación del Preboste General de vigilar, a través de sus oficiales, que se entierren lejos y fuera de los Cuarteles, arroyos, y pozos tanto los fallecidos como los Caballos e inmundicias, para evitar corromper los aires, y aguas, tan necesarias al sustento del Ejército, es decir, se establece una clara cláusula de protección del medio ambiente, e incluso podría interpretarse como un adelanto de normativa de prevención de riesgos laborales.

En la decimoquinta, se establece que ni Prebostes ni los demás Ministros de Justicia llevarán a cabo ninguna "composición" con las Partes, entiende este autor que en el sentido de no llegar a acuerdos prohibidos.

En la 17 establece los recursos humanos de los que dispondrá el Preboste General para auxiliarle en sus funciones, esto es, un Teniente de Preboste, otros tantos Oficiales, 80 hombres a Caballo, y 12 Alabarderos, los cuales estarán siempre preparados y bien armados, y estarán exentos de librar batalla ni otras tareas, es decir, tendrán dedicación exclusiva y dependencia única, pudiendo solicitar un refuerzo si fuera necesario.

Bartolomé Scarion de Pavía, en su obra titulada **Doctrina militar, en Lisboa en 1598**, expone que *"Un ejército en campaña ha de tener un preboste, que es suprema justicia del ejército, como en los tercios son los barracheles de campaña, contra los malhechores y los que quebrantan los bandos. Empero los barracheles no pueden sino prender, y no ejecutar ni soltar sin orden del general, ó del maese de campo, ó del auditor; y el preboste es juez absoluto para ahorcar y castigar tales suertes de delincuentes."* (Pavía, 1598)

Añadirá además una concreción de las fuerzas de las que debe disponer, siendo destacable que incorpora la figura de un *"capellán para confesar los delincuentes y un verdugo para ahorcarlos luego á su voluntad"*.

Y en la línea de lo expuesto hasta ahora, incluirá la línea doctrinal de que debe estar cerca de la persona del general, porque debe estar al tanto de los bandos que se emitan, para que los haga guardar.

Como dato curioso, añade un par de fórmulas impensables en el mundo del derecho occidental actual. Refiere el autor que *"Si hallara alguna cuadrilla de soldados quebrantando los bandos o haciendo algún desorden" deberá castigar a los oficiales que estuvieren entre ellos, pero " mirará de no pasar los límites de la razón"*, es decir, las penas a imponer son a criterio del ejecutor, además, añade que *"si fuera necesario mandar a ahorcar a alguno de ellos, se debe ejecutar al más defectuoso de naturaleza y mal agestado (mereciendo pero el castigo) y no echar rifa ni nada, porque la fortuna es tan enemiga de los buenos y virtuosos, que por la mayor parte cae la suerte en ellos"*, lo que llama poderosamente la atención.

Posteriormente, en la Real ordenanza de 28 de Junio de 1632. Sobre la disciplina militar, mando, sueldos, ventajas, provisiones de empleos, y otras cosas, se establece en la número 75 que, para evitar una serie de excesos que se vienen detectando en relación a los testamentos de los soldados muertos así como mal uso de las haciendas de los muertos abintestato, se ordena y manda que en cada Tercio, el Maestro de Campo, Capellán Mayor, Preboste, y Mayordomo de la Cofradía, hagan el Oficio de Testamentarios de los que mueren abintestato, asegurando el pago de las deudas del difunto, los gastos del sepulcro y la herencia que corresponda a los legítimos herederos.

Sandoval en su obra afirmará que la figura del preboste se hizo subsistir hasta las ordenanzas generales del ejército de 1774, incluyéndola *"en el ministerio de Justicia después del auditor general, en la plana mayor general del ejército, pero sin determinar, no obstante, sus atribuciones y deberes."* (Sandoval, 1858) Sin que en la fecha de su obra se hubiera retirado dicha figura de la estructura del ejército, estando no obstante en desuso en aquella fecha, y siendo una figura odiada y mal comprendida por las fuerzas armadas, habiendo sido asumidas la mayor parte de sus funciones por los Gobernadores de los cuarteles generales, aposentadores y conductores de equipajes divisionarios.

Concluirá, sobre este asunto, que bajo el punto de vista puramente militar, el Cuerpo de la Guardia Civil debe ser considerado, "*como cuerpo que es del ejército, para cuando, reunido en totalidad ó en parte, fuese por guerras extranjeras ó interiores, hubiera necesidad de utilizarla: porque si bien su instituto especial no sea ese, preciso se hace reconocer hay circunstancias y acontecimientos, de que por desgracia se han visto casos en España, en que la salud de la patria, su independencia y los más sagrados intereses políticos, obligan á servirse de todos los elementos, de todos los medios de acción posibles, prescindiendo por el momento de consideraciones, que, por importantes que se reputen, desaparecen entonces ante la exigencia de otras más poderosas*". (Sandoval, 1858)

5. El Oficial de la Guardia Civil como Preboste General

5. a.- La Creación del Cuerpo de la Guardia Civil

Mucho se ha escrito sobre la creación o fundación del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, por lo que hay abundante bibliografía sobre ello. Por no extendernos demasiado, y por no ser objeto de este estudio, centraremos la atención en el contexto en el que nace el Cuerpo y en su vinculación con la figura estudiada.

Según la propia página web de la Guardia Civil³⁵, el contexto político-social previo a la aparición del Cuerpo es un Estado debilitado por la Guerra de la Independencia contra Francia, lo que originó que la inseguridad se apoderara de los caminos españoles. Los bandoleros habían sido un mal endémico en España desde la época romana y un fenómeno muy extendido durante el periodo musulmán, pero es desde 1814 cuando se adueñan literalmente de los caminos del país. En la guerra se había utilizado como método de lucha la guerrilla (la propia palabra surge en este conflicto), lo que provoca que, acabadas las hostilidades, queden diseminados por las zonas más agrestes de la península grupos de excombatientes o brigantes, desertores y delincuentes liberados que, inadaptados a la vida civil, hacen del bandolerismo (llamados así por figurar en algún bando de busca o captura) su forma de vida.

Tras varios intentos buscando una solución práctica a los problemas de inseguridad que azotaban el país, finalmente el 28 de marzo de 1844, se produce el momento histórico de la creación oficial de la Guardia Civil cuando, por Real Decreto, se crea un "*cuerpo especial de*

³⁵ Guardia Civil. (25 de 04 de 2019). www.guardiacivil.es. Obtenido de <http://www.guardiacivil.es/es/institucional/Conocenos/historiaguacivil/index.html>

fuerza armada de Infantería y Caballería”, bajo la dependencia del Ministerio de la Gobernación y con “*la denominación de Guardias Civiles*”. A los efectos de organizar esta nueva fuerza se comisiona al mariscal de campo D. Francisco Javier Girón y Ezpeleta, II Duque de Ahumada.

El reto que se le plantea al Duque de Ahumada es poner en marcha una institución que, caracterizada por su eficiencia y, en términos del Real Decreto, se destine “*a proteger eficazmente las personas y las propiedades*”. Para ello, propone que la Guardia Civil sea una organización basada en la calidad por lo que recomienda cubrir la plantilla paulatina y selectivamente para garantizar la excelencia del personal. Suya es la siguiente cita: “*servirán más y ofrecerán más garantías de orden cinco mil hombres buenos que quince mil, no malos, sino medianos que fueran.*”

Siguiendo con lo extractado de la propia página web del Instituto Armado³⁶, el 20 de abril de 1844, el Duque de Ahumada elaboró un informe determinante, de cuya aceptación hacía depender su vinculación al proyecto, y en el que además de lo anterior, sugería cambios organizativos y abogaba por una mayor remuneración de los nuevos guardias, puesto que ésta debería estar en consonancia con las responsabilidades que se les iban a asignar. Aun con todo, manifestando una capacidad organizativa excepcional, la propuesta significaba una reducción importante del gasto inicialmente presupuestado. El informe provocó la derogación inmediata del decreto anterior, que ni siquiera entró en vigor, para dar lugar al definitivo Real Decreto de 13 de mayo, presentado por el Presidente de Gobierno y Ministro de la Guerra, D. Ramón María Narváez, auténtico decreto fundacional de la Guardia Civil.

Ilustración 1: Primera fotografía conocida tomada a un Guardia Civil, en Reinosa entre 1855 y 1857.

³⁶ Guardia Civil. (25 de 04 de 2019). www.guardiacivil.es. Obtenido de <http://www.guardiacivil.es/es/institucional/Conocenos/historiaguacivil/index.html>

El 1 de septiembre de 1844, día de la designación del Duque de Ahumada como Inspector General de la Guardia Civil, tuvo lugar la presentación oficial del Cuerpo con una parada militar ante las autoridades dónde mil ochocientos setenta guardias desfilaron organizados en sus compañías y escuadrones haciendo gala de marcialidad y mostrando una nueva uniformidad en la que era nota distintiva un original sombrero de tres picos de origen francés: el tricornio, que con el tiempo se convertiría en uno de los símbolos representativos de la Guardia Civil y de nuestro país.

Ilustración 2: Imagen de Guardias Civiles con la uniformidad original. Obtenida de <http://www.guardiacivil.es>

5. b.- Los orígenes de la Guardia Civil como Policía Militar

Sandoval explica en su obra, dedicada a las Instituciones de Seguridad Pública³⁷ (1858) y de la que ya hemos venido hablando, que hubo en los orígenes del Cuerpo (entre la obra y la fundación del cuerpo tan solo hay 14 años) dos ocasiones notables para que el Instituto se empleara como Policía Militar, la primera, cuando tuvo lugar en 1847 la intervención armada de Portugal, cuando un destacamento de 40 guardias de caballería acompañó al cuerpo expedicionario; y la segunda, cuando se verificó la expedición a Italia en 1849, en la que estaba previsto comisionar a destacamento del Cuerpo, aunque finalmente no llegó a embarcar.

Además, añade que en 1854 se mandó incorporar un escuadrón de Caballería de la Guardia Civil a la división de operaciones, formada bajo el mando del ministro de la Guerra, que se dirigió a la Mancha y a Andalucía, con motivo de una serie de acontecimientos políticos que tuvieron lugar, aunque "*su asistencia y funciones se redujeron enteramente á las de uno*

³⁷ Sandoval, C. X. (1858). Las instituciones de seguridad pública en España y sus dominios de ultramar. Madrid, España: IMPRENTA Y ESTEREOTIPIA DE M. RIVADENEYRA.

cualquiera de caballería, y se prescindió ó no hubo lugar de emplearlo en el servicio peculiar de su instituto entre las tropas". (Sandoval, 1858)

La propia página corporativa del Cuerpo expone que su primera “misión internacional” fue la de Portugal de 1847 y consistió en patrullar y garantizar la seguridad ciudadana en la ciudad de Oporto, ante un Portugal en guerra civil y con la necesidad de pacificar el norte del país; mientras que Fernando Pedreira Lata³⁸ sitúa también la primera misión de la Guardia Civil en funciones de Policía Militar en aquella misión, en auxilio del régimen liberal de María II. Ambas funciones son compatibles con la labor llevada a cabo por el Benemérito Instituto en Portugal, en su primera misión de Paz: el actuar como Policía Militar respecto a las fuerzas desplegadas, y el proteger a los ciudadanos de dicho país y actuar en beneficio de la Seguridad Ciudadana, como se puede concluir de la lectura de las Instrucciones recibidas del Ministerio de la Guerra para cuando actuara en servicio de Campaña integrada en ejércitos reunidos.

Ilustración 3. En el dibujo de S.B. Bestard, Capitán de la Guardia Civil de Caballería en uniforme de gala (1844).

³⁸ Lata, F. P. (2009). La guardia civil como policía militar integral en operaciones. En M. d. CESEDEN, La violencia del siglo XXI. Nuevas dimensiones de la guerra (págs. 255-282). Madrid: Ministerio de Defensa, Instituto Español de Estudios Estratégicos.

Sobre este asunto, en [benemeritaaldia.org](http://www.benemeritaaldia.org)³⁹ se reproduce una serie de circulares emitidas, que merece la pena reproducir. La primera se trata de una Circular dada por el Duque de Ahumada en Madrid a 31 de mayo de 1847 por la que se traslada al Sr. Coronel Jefe del Tercio la orden dada por el Excmo. Señor Secretario de Estado, y del despacho de la Gobernación del Reino, que a su vez trasladaba la orden Real para que sean destinados al Ejército de Portugal 3 Oficiales y 40 Guardias de caballería, incluyendo a continuación la distribución de la fuerza ordenada por dicho Duque que cada uno de los tercios debe aportar, e instrucciones claras sobre el estado de la misma. Dichas fuerzas marcharán a Salamanca, donde se pondrán a las órdenes del Comandante graduado 2º Capitán del 1er. Escuadrón del 1er. Tercio D. Francisco Aguirre, quien ostentará el mando de esta fuerza. A continuación, da instrucciones claras de cómo se debe seleccionar a la fuerza que debe ser comisionada para "*desempeñar este interesante servicio*" destacando que deben tener una "*irreprochable conducta bien acreditada, y esmerada policía, buena presencia y los caballos de buena alzada, cuidando que en lo posible, sean todos de pelo negro, en su defecto castaños, o de los colores más oscuros, y que todos los individuos sepan leer y escribir*" e incluso lleva a dar nombres de componentes que deben acudir. Destaca la nota de voluntariedad que incorpora el Duque para "*los clase de licenciados*".

A continuación, el 7 de junio de 1847, el Ministerio de la Guerra⁴⁰ emite unas instrucciones para el servicio de campaña de la Guardia Civil, cuando esté integrada en los Ejércitos reunidos. Dichas instrucciones aparentemente serían en respuesta a una solicitud emitida por el Duque de Ahumada como Inspector General del Cuerpo el día 31 de mayo de 1847 (mismo día en que traslada la orden de despliegue en Portugal) sobre la necesidad de reglamentación de dicho tipo de servicios. El Director del Cuerpo dará las órdenes oportunas para cumplir lo que se le había ordenado, con la máxima diligencia, pero al mismo tiempo requerirá concreción a la superioridad sobre los cometidos a desempeñar, dependencia y demás cuestiones logísticas.

Se empieza en el artículo primero por definir la dependencia de la Unidad desplegada, que será directamente del Jefe de Estado Mayor general, ordenando que se dé a conocer en la orden general del Ejército, división o brigada a que fueren destinados, al Comandante de la Sección, y número de individuos de que se componga. Sin duda, al objeto de evitar posibles fricciones motivadas por la actuación de los agentes del Cuerpo con personal de superior empleo.

³⁹ www.benemeritaaldia.org. (25 de 02 de 2018). Benemérita al día. Recuperado el 25 de 04 de 2019, de <http://www.benemeritaaldia.org/guardia-civil/historia-de-la-guardia-civil/3674-circulares-y-ordenes-servicios-ajenos-al-cuerpo-3-de-enero-de-1847.html>

⁴⁰ Manuel Mazarredo, Ministro de la Guerra, 28-03-1847 a 31-08-1847

En el artículo segundo, establece que la Guardia Civil se considera siempre de servicio, y con el mismo carácter de Salvaguardias que se hace mención en las Reales Ordenanzas (se entiende las de Carlos III⁴¹), sustituyendo la pena prevista en el artículo 55⁴², de tales reales ordenanzas por un castigo arbitrario, además, añade que todo militar de cualquiera graduación que fuere, debe obedecer y acatar, las órdenes que fueren dadas por cualquier individuo de la Guardia Civil, es decir, se establece algo parecido al concepto de agente de la autoridad y la protección permanente de tal figura.

En el tercer artículo establece la prohibición de emplear a los guardias civiles en cometidos como guardias, ordenanzas, ni conducción de pliegos, salvo en casos de extrema necesidad, y siempre por orden del General Jefe, o su Jefe de Estado Mayor general. Fórmula que sigue la tendencia de las ordenanzas de Alejandro de Farnesio para el Preboste, y que seguirá en vigor a día de hoy, siendo recurrente el hecho de querer encomendar cometidos ajenos a las funciones concretas del Cuerpo en las misiones militares, por parte de mandos ajenos a la estructura del Cuerpo y distintos al General Jefe o al Jefe del Estado Mayor.

En el artículo cuarto, someterá a la vigilancia de los agentes del Cuerpo a "*cuantos vivanderos, brigaderos y demás individuos sigan al Ejército*", recordando también a lo establecido en las Ordenanzas dadas para los Prebostes.

En el quinto, se establece la competencia general del Cuerpo en campaña, que no es otra que "*vigilar sobre la perpetración de los delitos comunes, arrestar a los culpables, y mantener el orden*", añadiéndose que uno de los principales deberes de los Guardias Civiles es proteger a los habitantes del país ocupado.

En el artículo sexto se establece una obligación para el Jefe de Estado Mayor, o gobernador del cuartel general sobre la comunicación al Comandante de la Guardia Civil de todos los individuos a quienes se confiere permiso para seguir al ejército, por ser competencia de la Guardia Civil fiscalizar a dichos individuos, arrojando a aquellos que no estén previsto de él, o por su uniforme se vea que no pertenecen al ejército.

⁴¹ Carlos III. (1769). Reales Ordenanzas de Carlos III. Para el régimen, Disciplina, subordinación, y servicios de sus Ejércitos. Madrid.

⁴² El artículo 55, sobre el Insulto a Salvaguardias, dice lo siguiente: "*Las Salvaguardias personales o por escrito, serán respetadas, de modo, que el que entrare, o les hiciere violencia para entrar en los arages donde los huviere, sufrirá pena de muerte; y el mismo respeto se guardará a las de los enemigos recíprocamente*"

En el artículo 7, se establece de una forma similar a la tercera ordenanza, sobre el Preboste, de Alejandro de Farnesio, la vigilancia en las marchas a la Guardia Civil, debiendo esta seguir a las columnas y arrestar a los que por su vanguardia, o flancos se separen y hará incorporarse a los rezagados, cuidando el cumplimiento de las órdenes del Jefe de Estado mayor sobre la marcha de equipajes, brigaderos, y vivanderos.

Por otro lado, en el artículo 8º, encomienda la vigilancia del orden al llegar a los pueblos, especialmente en relación a la venta de productos de primera necesidad, para evitar fraudes y alteraciones, es decir, cuidará que no haya excesos por parte de las tropas.

En relación a los Cuarteles Generales, se ordena en la 9 y 10 que se designe el calabozo para los arrestados y que se cuide el cumplimiento de las leyes del Reino, y órdenes dadas, debiéndose nombrar patrullas para que celen su cumplimiento.

En el artículo 11 se designa a la Guardia Civil como escolta del Jefe del Estado Mayor y del General, incluso regulando que se deben alojar cerca de dicha autoridad. Esta función de escolta será constante en el tiempo hasta la actualidad.

Sobre esta misión, Sandoval dirá que "*En el corto tiempo que duró la primera fue tan digno de elogio como en todas partes el comportamiento de los guardias; y aunque la conducta ejemplar y admirable disciplina observada por las tropas expedicionarias, como la buena acogida de los habitantes, no les presentó motivos para distinguirse, vióseles sin embargo durante la marcha, y luego en Oporto, atender activos y vigilantes al buen orden, a la policía y a la protección del vecindario.*" (Sandoval, 1858)

La segunda misión internacional en la que consta la participación del Cuerpo, es con motivo de **la Campaña de Marruecos**. Al parecer⁴³, en noviembre de 1859 la Guardia Civil llegó por primera vez al continente africano, desembarcando en el puerto de Ceuta 75 guardias de Infantería y 78 de Caballería, los cuales, fraccionados en Secciones, se adscribieron a los Cuarteles Generales del segundo y tercer Cuerpos de Ejército, mandados por los generales Zabala y Ros de Olano, prestando servicios de seguridad, de orden público y de policía militar, encargándose de la seguridad de los Cuarteles Generales y la escolta personal de los jefes de las grandes unidades, incluida la escolta del propio O'Donnell.

⁴³ Centro de Historia y Cultura Militar de Melilla. (6 de octubre de 2018). Melilla Hoy. Obtenido de <https://www.melillahoy.es/noticia/110160/ejercito/brigadier-de-la-guardia-d.-teodoro-camino-y-alcobendas.html>

Ilustración 4: Fragmento de "La batalla de Tetuán" de Dionisio Fierros Álvarez (1827-1894). En el centro del lienzo el General O'Donnell, a su derecha los Húsares de Pavía y, a su izquierda, la infantería y la inconfundible estampa de un guardia civil a caballo

Si bien las unidades del Cuerpo no estaban destinadas a combatir directamente al enemigo, las vicisitudes de la campaña les obligaron a hacerlo en numerosas ocasiones, como en las batallas de Tetuán, Wad-Ras, y Castillejos.

Ilustración 5 General Jefe con su Estado Mayor, destacando la presencia del Oficial de la Guardia Civil

Así, en el libro *Diario de un testigo de la Guerra de África*⁴⁴ (1859), de Pedro Antonio de Alarcón existen multitud de entradas sobre las acciones de combate en las que intervino la Guardia Civil, destacando su comentario sobre el Comandante Teodoro Camino, de quien

⁴⁴ Alarcón, P. A. (1859). *Diario de un testigo de la guerra de África*. Gaspar y Roig.

comentó que iba de práctico "el bizarrísimo comandante de la Guardia Civil, don Teodoro Camino, de quien me atrevo a asegurar que es el oficial nuestro que más enemigos ha matado, por su mano, en esta guerra." (Alarcón, 1859) Quien, según el Centro de Historia y Cultura Militar de Melilla en un artículo publicado en el periódico "Melilla Hoy"⁴⁵, alcanzó los empleos de Capitán y Comandante por méritos de guerra y quien en la batalla de Wad-Ras cargó hasta doce veces, al frente de su Escuadrón de guardias civiles, contra los jinetes marroquíes que constituían el grueso de las fuerzas enemigas, lo que le valió el sobrenombre de "El león de O'Donell", quien no dudaba en emplearlo en cuantas misiones requerían personas de un extraordinario valor y sangre fría.

Otro comentario reseñable de aquel libro, es en referencia a la protección de los Guardias Civiles de 5 magrebíes heridos (prisioneros) que los "*defendían de la cólera de algunos soldados rencorosos, quienes, recordando quizás la muerte de algún hermano o amigo, mostraban deseos de vengarla*" (Alarcón, 1859)

Ilustración 6: Carga de la Caballería de la Guardia Civil (óleo de Ferrer Dalmau). Obtenida de <https://www.immgram.com/user/fotohistoriagc>

Al finalizar la Guerra, El Teniente General Isidoro de Hoyos y Rubín de Celis, cuarto Director del Cuerpo, dirigía una circular al Comandante D. Antonio Armijo é Ibáñez, Jefe de la fuerza del Cuerpo destinado en el ejército de África, ensalzando el comportamiento de sus hombres en campaña. Se extracta un fragmento de dicha circular a modo de ejemplo:

⁴⁵ Centro de Historia y Cultura Militar de Melilla. (6 de octubre de 2018). Melilla Hoy. Obtenido de <https://www.melillahoy.es/noticia/110160/ejercito/brigadier-de-la-guardia-d.-teodoro-camino-y-alcobendas.html>

"(...) he mirado paso á paso y con satisfacción desde que se reunió aquella fuerza, que todos sus individuos, mandados con acierto, han cumplido, no sólo sus deberes como valientes soldados, sino también practicando escrupulosamente su especial servicio de campaña, supieron llenar su misión en aquel Ejército. Mi juicio no era apasionado ni desacertado, pues que por la expresión más autorizada, cual es la del Excelentísimo Señor General en jefe, así como también por la voz general y la particular de cuantos lo han podido apreciar de cerca, he sabido con singular complacencia que la Guardia civil en el Ejército, más que conveniente se hacía necesaria é indispensable; que todos sus individuos, á la altura de sus obligaciones nada dejaban que desear, y que desde V. S., en su clase de jefe de la fuerza, hasta el último guardia que la componía, sólo han merecido encarecidos y envidiables elogios por su comportamiento y manera de obrar en todo.(...)"⁴⁶

En el ámbito nacional, el **13 de enero de 1874**, acompañado de su Estado Mayor y escoltado por la Guardia Civil, entraba en la ciudad de Cartagena el General López Domínguez, poniendo final a guerra cantonal. En esta campaña, los efectivos del Cuerpo en cuadrados en las distintas columnas de operaciones, tuvieron una muy destacada actuación.

Ilustración 7: Entrada de López Domínguez en Cartagena, en un grabado de La Ilustración Española y Americana (1874) en el que se observa la presencia inconfundible de fuerzas de la Guardia Civil.

Más adelante, en el Reglamento para el servicio militar de campaña del Ministerio de Guerra, publicado en la Gaceta de Madrid núm. 8, de 08/01/1882, páginas 127 a 131⁴⁷, se regulará definitivamente las funciones de la Guardia Civil en la campaña, pero ya de forma integrada en el ejército reunido.

⁴⁶ JUANES, M. (30 de noviembre de 1911). La Guardia Civil en las Guerras. Guerra de África de 1860. Revista Técnica de la Guardia Civil (23), 35-44.

⁴⁷ Ministerio de Guerra. (8 de enero de 1882). Reglamento para el servicio militar de campaña de la Guardia Civil. 127 a 131. Madrid.

En este sentido, se dedican los artículos 119 a 129 a la Guardia Civil, si bien aparece relacionada en varios artículos más sobre los vivanderos y salvaguardias

En el Artículo 10, sobre la composición del Cuartel General, ya se incluye a un Comandante de la Guardia Civil como parte integrante del mismo. En general la regulación será la que se ha venido observando hasta ahora, con la correspondiente evolución del derecho.

Así, a la Guardia Civil le corresponderá, de acuerdo con el art. 119:

- Cumplir y hacer que se cumplan los bandos, órdenes y disposiciones que dieren los Generales.
- Alejar de los campos, cantones y líneas a las personas que no estén competentemente autorizadas, deteniendo a las que den motivo de recelo y sospecha.
- Perseguir y arrestar delincuentes y desertores.
- Reprimir el pillaje y merodeo.
- Atender a la seguridad de los caminos y comunicaciones.
- Auxiliar al Conductor general de equipajes y al Aposentador general.
- Vigilar a los individuos no militares que sigan al Ejército, ya sin oficio o en calidad de criados y vivanderos.
- Prestar el servicio de salvaguardias.

En el artículo 120, se establece que, para estos servicios especiales, se nombrará la fuerza necesaria de Guardia civil, mandada por un Jefe del cuerpo, que desempeñará las funciones del **antiguo Preboste general**, manteniendo que la dependencia será del Jefe de Estado Mayor general, quien, con la venia del General en Jefe, podrá distribuirla en el servicio del Cuartel general y en las diversas fracciones del Ejército.

En el artículo 121 se extiende la competencia de la Guardia civil, como encargada del mantenimiento del orden y de la persecución de los delitos, no solo a los militares sino también a los paisanos, debiendo vigilar las relaciones entre unos y otros.

En el 122 y 123 se impone a las tropas de todas las armas el deber de auxilio al Guardia Civil en el desempeño de sus funciones, como ya se establecía en el siglo XVI para con el Preboste, y la obligación de todo militar de denunciar cualquier delito del que tuviere conocimiento, y colaborar en la investigación.

Se establece la responsabilidad de la inspección de las cárceles al Jefe de la Guardia Civil, y se estipula que los detenidos por la GC. por delitos leves serán entregados a sus Jefes, pero que en caso de causas graves, se presentará con las armas, papeles y efectos que puedan constituir cuerpo de delito, al Gobernador del Cuartel general, quien obtendrá la resolución de la Superioridad.

De nuevo se refiere el reglamento a la competencia para perseguir a los desertores, y la obligación de vigilar los flancos, y retaguardia, así como conocer los lugares que deban ser más vigilados

Una vez más, se repite la fórmula de exclusividad de las competencias del Cuerpo, dejando claro el artículo 129 que "*la Guardia Civil desempeñará exclusivamente en campaña el servicio peculiar de su instituto, sin que nadie pueda distraerla*", salvo lógicamente los Generales Comandantes, cuando consideren necesario o quieran emplearla en acciones de guerra y comisiones de peligro al frente del enemigo, como ya ocurriera en África.

Ilustración 8: fragmento de "Cambio de parejas"[en una conducción de presos], de Franco Salinas (1874)

En fechas más cercanas, la Guardia Civil también fue designada para la escolta del General Franco durante la Guerra Civil, integrándose en su Cuartel General, y participó en la División Azul, en funciones de Policía Militar. Como describe con todo lujo de detalles el hoy Coronel del Cuerpo D. Jesús Narciso Núñez Calvo⁴⁸ (2006), Doctor en Historia, fueron encuadrados en la Sección de Gendarmería de Campaña Feldgendarmerie, compuesta inicialmente por 1

⁴⁸ Calvo, J. N. (2006). La Guardia Civil en la División Española de Voluntarios. Aportes: Revista de historia contemporánea (61), 86-118.

Teniente, 1 Brigada, 2 Sargentos, 2 Cabos y 48 Guardias Civiles. En total, entre el 14 de julio de 1941 y el 12 de abril de 1944 prestaron sus servicios, primero en la División Azul y con posterioridad en la Legión Azul, 341 guardias civiles.

Los guardias civiles empezaron a ejercer sus misiones propias de policía militar tales como control de la circulación rodada o hipomóvil; auxilio a soldados desorientados en búsqueda del emplazamiento de sus unidades; vigilancia de sospechosos, tanto soldados propios como personal civil de la zona; escolta a expediciones que por diversos motivos regresaban a España; prevención de operaciones partisanas; y censura de correspondencia y paquetería del correo de campaña.

Asimismo, aunque no eran sus misiones específicas, los guardias civiles fueron empleados puntualmente para combatir como fuerza de infantería tal y como ocurrió por ejemplo del 16 al 19 de noviembre de 1941 y del 6 al 16 de diciembre de dicho año en la posición de Schewelewo; o para la limpieza de francotiradores en la zona de Osnia del 17 al 21 del mismo mes.

Entre las numerosas felicitaciones otorgadas a las fuerzas expedicionarias de la Guardia Civil, además de las condecoraciones alemanas y españolas recibidas, destaca singularmente la Orden General del Cuerpo de fecha 26 de septiembre de 1942, publicada en el boletín oficial de 1 de octubre de dicho año y firmada por su Director General, el General de División Enrique Cánovas Lacruz, quien transcribiría, para general conocimiento y satisfacción de los interesados, las frases de elogio dedicadas por el General Jefe de la Policía Militar del Alto Mando Alemán a las fuerzas del Cuerpo que prestaron sus servicios de Policía Militar de la División Española de Voluntarios en Rusia.⁴⁹ (Calvo, La Guardia Civil en la División Española de Voluntarios, 2006)

Ya cercanos a la época actual, post II Guerra Mundial, Núñez Calvo⁵⁰ (2001) respecto a la necesidad de contar con una Policía Militar en el marco de las Operaciones de Paz, destaca como muy ilustrativo el informe del Coronel jefe de la Agrupación Táctica "Alcalá", emitido tras la Operación "Provide Comfort", acontecida en 1991, de ayuda humanitaria en Kurdistán, en referencia a la Policía Militar: *"La Agrupación tuvo muchas dificultades a la hora de normalizar las medidas de orden y policía ... Hubiera sido deseable disponer entre los medios*

⁴⁹ Calvo, J. N. (2006). La Guardia Civil en la División Española de Voluntarios. Aportes: Revista de historia contemporánea (61), 86-118.

⁵⁰ Calvo, J. N. (2001). Funciones Militares de la Guardia Civil en las Operaciones de Paz. Cuadernos de la Guardia Civil: Revista de seguridad pública, 121-138.

de una compañía de Policía Militar" aportando como igual de interesante y premonitorio el comentario de Cesar Muro Benayas en el trabajo "Organización de un contingente para misiones de paz", publicado en 1994 en la revista oficial del Ejército: *"Se considera suficiente disponer de una sección encuadrada en la compañía de plana mayor de la Agrupación. Además de sus cometidos clásicos de seguridad y control de tráfico debe tener aptitud para realizar atestados y mantener relaciones con la policía local"* quien dos años después sería el jefe del Estado Mayor de la 1ª Brigada española que contaría entre sus filas con una unidad de la Guardia Civil, entidad sección, ejerciendo funciones específicas de Policía Militar en la operación "IFOR", en Bosnia-Herzegovina, afirmando que *"no hace falta hacer un gran esfuerzo mental para adivinar en quien estaba verdaderamente pensando"* (Calvo, Funciones Militares de la Guardia Civil en las Operaciones de Paz, 2001)

6. La Guardia Civil en misiones de carácter militar en la actualidad.

La funciones que puede llevar a cabo los componentes de la Guardia Civil, en misiones de carácter militar, vienen expresamente recogidas en el Real Decreto 1438/2010, de 5 de noviembre, sobre misiones de carácter militar que pueden encomendarse a la Guardia Civil.

El artículo 23 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, establece que la Guardia Civil es un Instituto armado de naturaleza militar, dependiente del Ministro del Interior en el desempeño de las funciones que se le atribuyen por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y del Ministro de Defensa en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que se le encomiendan en el RD 1438/2010.

No obstante, en el artículo 25 sobre la coordinación de actuaciones, se establece que en tiempo de conflicto bélico y durante la vigencia del estado de sitio, las actuaciones de la Guardia Civil serán coordinadas por el Consejo de Defensa Nacional, dependiendo en tales supuestos directamente del Ministro de Defensa, en los términos que determine el Presidente del Gobierno.

Según el art. 2 del precitado RD 1438/2010, son misiones de carácter militar que pueden encomendarse a la Guardia Civil las que dicho Cuerpo, por su naturaleza militar y preparación policial, es capaz de desempeñar mediante la integración de miembros de la Guardia Civil o de unidades del Cuerpo en estructuras militares de las Fuerzas Armadas españolas, y, excepcionalmente, en las de una organización internacional.

En el artículo 3, se relacionan las misiones de carácter militar que podrán encomendarse a la Guardia Civil, que son:

a) Participar en el **planeamiento**, la **preparación** y **ejecución** de **operaciones militares** desarrolladas por las Fuerzas Armadas españolas o multinacionales, mediante el desempeño de las funciones siguientes:

1. **Policía militar**, incluyendo las **especialidades policiales precisas**.
2. Vigilancia y defensa militares.
3. Aquellas otras actuaciones que se le atribuyan en el marco de las operaciones militares desarrolladas por fuerzas armadas españolas o multinacionales.

b) Participar, de forma integrada, en actividades desarrolladas por unidades, centros y organismos militares dependientes del Ministro de Defensa, así como por los órganos judiciales militares y fiscales jurídico militares, mediante el desempeño de las funciones siguientes:

1. Policía judicial en el ámbito de la jurisdicción militar.
2. Enlace, apoyo y coordinación.
3. Inteligencia, contrainteligencia y seguridad.
4. Enseñanza militar.

c) Participar en aquellas actividades de análoga naturaleza que determine el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Defensa.

Según el artículo 4, las misiones citadas en el artículo 3 serán encomendadas a la Guardia Civil por el Ministro de Defensa, previa consulta con el Ministro del Interior, siendo acordado conjuntamente por los Ministerios de Defensa e Interior la generación del contingente de la Guardia Civil necesario para el cumplimiento de las misiones de carácter militar que se le encomienden.

Según el art. 5 el desempeño de tales misiones de carácter militar por parte del personal de la Guardia Civil se mantendrá la dependencia orgánica respecto de su Dirección General, y los guardias civiles tendrán la consideración de fuerza armada, sin perjuicio de su condición de agentes de la autoridad, quedando además sometidos a lo dispuesto en las normas penales, disciplinarias, y de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas

6. a.- La Guardia Civil en funciones de Policía Militar en la actualidad.

Fernando Pedreira Lata en su monografía sobre LA GUARDIA CIVIL COMO POLICÍA MILITAR INTEGRAL EN OPERACIONES⁵¹ apuntaba que, la Guardia Civil ha estado presente, al lado del Ejército, "*en las intervenciones que tuvieron lugar en los distintos escenarios, y singularmente en las misiones de paz que bajo la bandera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)*" (Lata, 2009)

Ciertamente, sin ánimo de convertir este trabajo en una descripción de todas las misiones internacionales en las que ha participado el Cuerpo, si merece la pena mencionar que ha estado presente, en funciones de Policía Militar, acompañando el despliegue de las Fuerzas Armadas españolas, al menos en las misiones de Bosnia, Kosovo, Irak, Afganistán y Líbano, desplegando al efecto diferentes especialistas, para asumir diversas multitud de capacidades policiales.

Para abordar este apartado en referencia a la actualidad, se debe diferenciar la función de Policía Militar como tal, que en líneas generales se trata es una unidad de ejecución de las misiones encomendadas, de la Unidad de Planeamiento inserta en el Cuartel General, en directa coordinación con el Estado Mayor, aunque no perteneciendo ni dependiendo de ninguna de las secciones del mismo. Esta última unidad se personaliza en la figura del Provost Marshall, en mi opinión, directo descendiente del antiguo Preboste General, y que en el caso de la Gendarmería Francesa mantiene la denominación de "Prévôté".

Sin pretender detallar el funcionamiento de un Estado Mayor, decir que en líneas generales esta Unidad perteneciente al Cuartel General cumple funciones de asesoramiento a nivel de planeamiento y de ejecución, en aras a recopilar la información necesaria para facilitar el proceso de toma de decisiones del mando al que sirven, y posteriormente generar las órdenes oportunas para que una misión determinada sea abordada con las mayores garantías de éxito por parte de las Unidades encargadas de la ejecución, así como llevar a cabo un seguimiento continuo del cumplimiento de aquellas órdenes.

Núñez Calvo⁵² (2001) sintetiza la dependencia y relación funcional con cada una de las secciones del estado mayor de la Unidad de Policía Militar, de la siguiente forma:

⁵¹ Lata, F. P. (2009). La guardia civil como policía militar integral en operaciones. En M. d. CESEDEN, La violencia del siglo XXI. Nuevas dimensiones de la guerra (págs. 255-282). Madrid: Ministerio de Defensa, Instituto Español de Estudios Estratégicos.

⁵² Calvo, J. N. (2001). Funciones Militares de la Guardia Civil en las Operaciones de Paz. Cuadernos de la Guardia Civil: Revista de seguridad pública, 121-138.

- G-1/S-1 (Personal). Las derivadas de asuntos de personal, penales y disciplinarios.
- G-2/S-2 (Información). Las derivadas de materias de Inteligencia y Contra-inteligencia.
- G-3/S-3 (Operaciones). Las derivadas como consecuencia de las misiones diarias o de carácter especial cuyo cumplimiento se les ordena en la zona de operaciones.
- G-4/S-4 (Logística). Las derivadas del control y coordinación de movimientos por los ejes logísticos así como de los expedientes de accidentes de circulación que no impliquen responsabilidad disciplinaria o penal.
- G-5/S-5 (Asuntos Civiles). Las derivadas de las relaciones que se mantengan con organizaciones policiales locales en la zona de operaciones y otros organismos nacionales e internacionales que desarrollen sus actividades en la misma área de responsabilidad así como consecuencia de su relación con los movimientos de los desplazados y sus campamentos.

A lo que añadiría en la actualidad:

- G-6/S-6 (Sistemas información y telecomunicaciones). Las derivadas de las necesidades de sistemas de telecomunicaciones, en general, y seguridad de la información.
- G-9/S-9 (Cooperación Cívico-Militar) en todo aquello en lo que el Cuerpo preste apoyo en referencia a la coordinación y cooperación, en apoyo a la misión, con actores civiles, principalmente Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la nación anfitriona, pero desde el prisma de la Cooperación Cívico-Militar.

En este trabajo, cuando se habla de Policía Militar en la actualidad, nos referiremos siempre a la misma en operaciones militares en el extranjero y en el **estado de sitio**, que por un lado se corresponde con las situaciones en las que la Guardia Civil se constituye como PM bajo dependencia del Ministerio de Defensa, y por otro lado es la única situación en la que la Policía Militar ciertamente tiene competencias policiales reales, pues en territorio nacional, de ordinario⁵³, las competencias de la PM se limitan al orden y la disciplina del personal militar en el interior de acuartelamientos y la vigilancia de las instalaciones propias, eso sí, con carácter de agente de la autoridad en el desempeño de sus funciones.

Dicho sea de paso, el Real Decreto 194/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueban las Normas sobre seguridad en las Fuerzas Armadas, en su disposición adicional primera, sobre

⁵³ En situaciones ordinarias, la PM está compuesta por personal de las Fuerzas Armadas con formación específica para tal fin.

Circunstancias y condiciones de actuación de los miembros de las Fuerzas Armadas como agentes de la autoridad, especifica que los miembros de las Fuerzas Armadas tendrán el carácter de agentes de la autoridad, entre otros casos, cuando **presten sus servicio como Policía Militar** de acuerdo con el **capítulo IV de las Normas de seguridad** del mismo RD.

Se añade, en el apartado 4 del art. 29, que los miembros de las Fuerzas Armadas **podrán** prestar servicios **temporales** como **policía militar**, naval o aérea para realizar cometidos del apartado 1 del artículo 30, que básicamente son los cometidos de la PM en territorio nacional y de ordinario (no en el estado de sitio) que reseñábamos con anterioridad.

En este sentido, el mismo Real Decreto recoge en el art. 28 la figura del vigilante como aquellos “componentes de la guardia de seguridad que, en acto de servicio de armas, participan en la seguridad general tanto en el interior como en el exterior de la unidad mediante el control de personas, aseguramiento de espacios físicos o control de los medios o materiales que se asignen a su custodia”. Los componentes de las FAS que prestan sus servicios temporales como PM en territorio nacional, cuando despliegan en Operaciones, llevan a cabo esta función.

Para el estudio de las competencias y funciones tanto de la Policía militar en operaciones como de la figura del Provost Marshall nos basaremos en el estudio de la Doctrina OTAN APP-12, la Publicación Doctrinal 4-901 del Ejército Español, y las funciones que se desempeñan en una misión de Paz típica de la ONU (UNIFIL en el Líbano) de acuerdo con las órdenes de operaciones de la propia Organización y la nacional.

6. b. - Funciones y cometidos del Provost Marshall en la actualidad.

Empezando por la doctrina OTAN, la Alianza ha recogido en el APP-12 los principios y funciones que deben regir la actuación de la figura del Provost Marshall.

Se trata de un Oficial de la Policía Militar que desempeña las funciones de asesor especial del Estado Mayor. Puede ostentar cualquier empleo militar (se entiende Oficial), siempre y cuando sea adecuado al cuartel general en el que se integra, y puede ostentar cualquier nacionalidad.

Estará involucrado en el proceso de planeamiento del Estado Mayor, para coordinar las actividades de la Policía Militar a todos los niveles y durante todas las fases de la campaña.

Suele ser el más caracterizado de los componentes de la policía militar del área, desempeñando o no una función de mando, y además será la autoridad encargada de la coordinación de policía

militar y el enlace con las fuerzas y cuerpo de seguridad de la nación anfitriona y otras agencias de policía que puedan estar presentes en la zona.

Sobre lo estipulado en la **Doctrina Nacional** en la fase de planeamiento, se deriva el planeamiento a nivel estratégico al estudio de y análisis de la legislación nacional e internacional aplicable a cada operación, así como los acuerdos de entendimiento, los acuerdos técnicos y cualquier otro que se firme entre las naciones participantes, cuando se trate de una operación de ámbito multinacional.

Se dice, además, que el proceso de planeamiento de las actividades de la Policía Militar, implicará la coordinación de las principales funciones del Estado Mayor en búsqueda de la mayor eficacia en el uso de estos recursos y por tanto, debe existir un único punto de contacto para los objetivos de planeamiento de PM en cada escalón de mando.

A continuación, delega esta responsabilidad en una célula de Policía Militar para cada nivel de mando, añadiendo una referencia en la que dice que esta Célula de Policía Militar será equivalente a la figura del Provost Marshall de OTAN, y que la aprobación de esta figura por España está pendiente de una consulta realizada al asesor jurídico del Estado Mayor del Ejército.

Por otro lado, en la documentación de la **misión de la ONU en el Líbano** (UNIFIL) se dice que será un órgano asesor del cuartel general internacional que tendrá como principal función la de asesorar al General Jefe del Sector en asuntos de seguridad, orden y Policía militar, que en España vienen definidas por lo establecido en el art. 30.1 de las Normas sobre seguridad en las Fuerzas Armadas aprobadas RD 194/2010.

Otras funciones que se le encomiendan al Provost Marshall son:

- La coordinación, bajo la dirección del General del Sector, y en coordinación del Force Provost Marshall de las unidades de Policía Militar del Sector.
- Ser garante de que la policía militar del sector actúe y lleve a cabo sus funciones de acuerdo con las normas y políticas de la ONU, proporcionando asesoramiento y orientación técnica al respecto.
- Ser garante del cumplimiento de las normas, reglamentos y políticas de la ONU e UNIFIL de forma uniforme dentro de los límites del Sector, por parte de todos los militares de UNIFIL así como por el resto de funcionarios y, en su caso, notificar al General Jefe del Sector y al Force Provost Marshall las desviaciones de conducta.

Y por último, por parte de la Orden de Operaciones nacional para el despliegue en dicha misión, en el apartado correspondiente a la Policía Militar, y más concretamente en referencia al Jefe de la misma (figura que coincidirá con la del Provost Marshall del Sector), se le encomienda las siguientes responsabilidades (se sintetizan):

1. Ejercer el mando y dirección de dicha Unidad, así como vigilar e impulsar los servicios que se establezcan para sus componentes.
2. Mantener debidamente informado de cualquier actuación de la Unidad de PM al General Español (Coincidente con el General Jefe del Sector) así como asesorar al mismo en toda clase de asuntos relacionados con la Operación o el Contingente Español, que sean de carácter Policial, Seguridad y Orden Público, así como en todos aquellos que, por dicha Autoridad, se estime oportuno encomendarle.
3. Supervisar y, en su caso, encabezar y dirigir la instrucción de diligencias que pudieran practicarse por la Policía Militar así como dar el visto bueno a todas las actas e informes técnicos o instruir los mismos que se levanten o emitan por la PM.
4. Coordinar, previa orden del General Jefe del Sector, la UPM con otras Unidades del contingente nacional, internacional o locales, con ocasión de actividad, evento u operación concreta en aquellos aspectos relacionados con la PM.
5. Impartir conferencias, para el personal del contingente nacional, sobre diversas cuestiones de interés policial y de seguridad y, en especial, en materia de técnicas de autoprotección y seguridad de instalaciones contra atentados terroristas, seguridad vial, seguridad interior, prevención de delitos, entre otras.
6. Actuar en todo aquello relacionado con la intervención de las armas y explosivos que se incauten por el contingente militar español.
7. Representar o acompañar al General Jefe en aquellos actos, ceremonias y reuniones, que por dicha Autoridad se considere conveniente.
8. Ser Oficial de Enlace o Contacto del contingente español con otros contingentes de la Operación o Cuerpos de Seguridad locales en aspectos propios de PM.
9. Mantener una buena relación y contactos habituales con los mandos de las Unidades y el personal civil al objeto de resolver de la forma más eficaz cualquier cuestión de su competencia.
10. Aquellas otras funciones y responsabilidades que, por su condición de Jefe de la Policía Militar, le puedan ser encomendadas.

6. c- Funciones y cometidos de la Policía Militar en Operaciones en la actualidad.

Como marco de referencia sobre las funciones de la Policía Militar, empezaremos por lo establecido en la Doctrina OTAN.

La Alianza ha recogido en el APP-12 los principios y funciones que deben regir la actuación de las fuerzas de Policía Militar actuando bajo mandato del comandante de la Alianza, agrupando las numerosas operaciones que se pueden llevar a cabo en cuatro grandes grupos:

1. Operaciones de control del tráfico. En ellas se incluirían el control de rezagados, el reconocimiento de rutas, diseminación de información, escolta de transportes pesados, investigación de accidentes y escolta de convoyes.
2. Operaciones de mantenimiento de la legalidad. Incluyen el mantenimiento de la disciplina, investigaciones sobre delitos, detención y custodia de miembros de la Alianza, operaciones antiterroristas, patrullas cinológicas, investigación de crímenes de guerra y arresto de sus autores.
3. Operaciones de seguridad de área. Entre las que destacan las operaciones de inteligencia criminal, diseminación de información, reconocimiento de zonas, fuerza de reacción de la base, protección de instalaciones críticas, seguridad del área retrasada, control de áreas dañadas y escolta de personalidades.
4. Operaciones con prisioneros de guerra. Que incluirían: asesoramiento y observancia de las normas internacionales sobre el trato a los prisioneros de guerra, su custodia, traslado, confinamiento y registro.

En la misma línea, la doctrina nacional establece en la Publicación Doctrinal 4-901 del Mando de Adiestramiento y Doctrina, en vigor desde el 1 de noviembre de 2008 que, en líneas generales, las actividades a realizar por la Policía Militar en Zona de Operaciones son:

1. Apoyo a la movilidad.
2. Seguridad.
3. Funciones policiales.
4. Detención/prisioneros de guerra.

Pasando a relacionar y detallar a continuación cada una de las misiones, que no difiere demasiado de lo establecido por la doctrina OTAN. Según Fernando Pedreira⁵⁴, "*la principal diferencia con el texto de la Alianza es la inclusión, dentro del Documento Nacional, del cometido de auxilio a las policías militares de otros países y a las policías locales*" (Lata, 2009)

No obstante, llama poderosamente la atención que en la Publicación Doctrinal española no se menciona a la Guardia Civil en ningún momento. Dicha publicación está compuesta por 73 páginas, divididas en varios capítulos, entre los que destacan los de Concepto y organización, Normativa legal, Actividades de la policía militar, Planeamiento y conducción de las actividades de la policía y Organización de las unidades de policía militar, pero se omite absolutamente la presencia del precitado Cuerpo tanto en la fase de Planeamiento como de despliegue y desarrollo de la misión, cuestión que a mi parecer no es baladí, por ser harto compleja la generación del contingente de la Guardia Civil e integración en la estructura operativa dispuesta por las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de la Misión.

En cambio, si aparecen reflejadas las unidades de Policía Militar integradas por miembros de las FAS que desempeñan con "carácter exclusivo y específico" las funciones propias de la PM, según la publicación, tanto en territorio nacional como en operaciones, y que básicamente son las Secciones independientes de Policía Militar encuadradas en cada Brigada, Mando o Jefatura, la Compañía de Policía Militar del batallón de PM y el Batallón de Policía Militar.

Al margen de lo anterior, la realidad es que en los despliegues de contingentes militares nacionales en el extranjero, en el marco de operaciones auspiciadas por organizaciones internacionales de las que España forma parte, la Policía Militar suele estar compuesta por fuerzas del Cuerpo de la Guardia Civil bajo la dependencia del Ministerio de Defensa.

Siguiendo con el ejemplo conocido de la misión de UNIFIL en el Líbano, por parte de dicha organización se atribuyen al Cuerpo las siguientes funciones:

- Proporcionar, cuando se ordene, asistencia técnica a las Fuerzas Armadas Libanesas.
- Vigilar y denunciar cualquier violación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

⁵⁴ Lata, F. P. (2009). La guardia civil como policía militar integral en operaciones. En M. d. CESEDEN, La violencia del siglo XXI. Nuevas dimensiones de la guerra (págs. 255-282). Madrid: Ministerio de Defensa, Instituto Español de Estudios Estratégicos.

- Asegurar la libertad de movimiento de UNIFIL dentro de la AOR enfocado particularmente en las carreteras principales y áreas sensibles designadas por el Cuartel General del Sector Este.
- Colaborar con la evaluación de la situación a través de la obtención de información centrada en rutas sensibles y otros puntos designados por el Cuartel General.
- Estar en disposición de apoyar a elementos de la ONU que realizan misiones en el Sector Este del AOR.
- Proporcionar protección a los civiles bajo amenaza inminente de violencia física.
- Llevar a cabo aquellos reconocimientos que sean solicitados por el Cuartel General del Sector Este.
- Proporcionar escolta y seguridad al General Jefe del Sector Este, y estar en disposición de prestar servicios de escolta (VIP, especiales/de alto valor y escoltas de rutina) coordinados con SEMPU⁵⁵ o atendiendo a intereses nacionales.
- Llevar a cabo el control fiscal.
- Conducir el reconocimiento y actualización de la información relativa al tráfico del Cuartel General del Sector Este.
- En caso de accidentes en los que se vean involucrados vehículos españoles, prestar apoyo en el control del tráfico e instrucción de los atestados a SEMPU.
- Cuando se requiera, proporcionar seguridad y soporte a los equipos de OGL⁵⁶ que operen en el Área de responsabilidad.
- Estar en disposición de apoyar, previo requerimiento, a otras unidades del Sector Este en actividades Cooperación Cívico-Militar.
- Estar en disposición de prestar Ayuda Humanitaria y de socorro a la población local con los medios y capacidades según los planes de UNIFIL y de acuerdo con las instrucciones del General Jefe del Sector.
- Prestar asistencia a las organizaciones de las Naciones Unidas y a los trabajadores humanitarios con los medios y capacidades que establezca el General Jefe del Sector.
- Apoyar a la SEMPU en el mantenimiento de la ley, el orden y la disciplina entre el personal español de la ONU en el Sector Este.
- Informar al General Jefe del Sector de los resultados de las investigaciones que se ordenen y, en su caso, proponer medidas disciplinarias.

⁵⁵ Sector East Military Police Unit, unidad de Policía Militar Internacional compuesta por militares Indonesios

⁵⁶ OGL: Observer Group Lebanon

- Investigar los incidentes y actividades delictivas que involucren al personal del contingente español, y llevar a cabo las investigaciones criminales con capacidades forenses, coordinadamente con SEMPUR.

Así como, cuando se ordene:

- - Instruir atestados por daños causados en actividades operacionales de UNIFIL.
- - Recopilar información y evidencias para las comisiones de investigación.
- - Planificar y ejecutar patrullas de orden y disciplina así como contribuir con los controles que sean necesarios.
- - Investigar incidentes y actividades delictivas que involucren personal de la Fuerza.
- - Llevar a cabo investigaciones criminales especiales con capacidades forenses.

En relación a la Orden de Operaciones nacional para el despliegue y cumplimiento de la misión, en el anexo correspondiente a la Policía Militar se establece que para ejercer las funciones de Policía Militar Española⁵⁷ se desplegará un contingente de la Guardia Civil que se encuadrará operativamente en el contingente militar español y dependerá directamente del Jefe de Fuerza, a quien deberá participar directamente sobre sus actuaciones y novedades. Además, las solicitudes de cualquier otra Unidad, actuación o apoyo, deberán elevarse a través del conducto de dicho Jefe.

Se añade que el mando le corresponderá a un Oficial de la Guardia Civil, y que caso de requerimiento por parte de la cadena multinacional, previa orden del General español, se podrán prestar los apoyos solicitados, siempre y cuando sean conformes a la legislación nacional.

Destacar que los contingentes nacionales francés e italiano despliegan igualmente contingentes de la Gendarmerie y Carabinieri respectivamente, con similares funciones y cometidos concretos y específicos, referidos siempre al propio contingente nacional.

Se dice en dicha Orden de Operaciones que, del contingente nacional, sólo los miembros de la Unidad de Policía Militar (Guardia Civil) podrán realizar tareas, funciones y misiones propias de Policía Militar. Asimismo, serán los únicos que puedan portar los distintivos externos que

⁵⁷ Cabe mencionar aquí que la Policía Militar Internacional la constituye una fuerza dispuesta para tal cometido, dividida por sectores, y que se encarga de vigilar la conducta de toda la fuerza perteneciente a la coalición, básicamente en cuestiones administrativas. Se divide en sectores Este y Oeste, siendo en el primer caso de nacionalidad Indonesia y en el segundo Tanzanos, coordinados por otra Unidad también de nacionalidad Tanzania.

les identifiquen como Policía Militar, de lo que se deriva inexcusablemente que son los únicos que tendrán el carácter de agente de la autoridad, fundamental para el desempeño de sus cometidos, a imagen y semejanza de cómo se llevan a cabo en territorio nacional.

En cuanto a los cometidos asignados a la Guardia Civil en esa operación, destacar la escolta al General y personal VIP que se establezca, Policía Judicial y Administrativa (investigaciones), contribución para la obtención información en beneficio de la seguridad, resguardo fiscal del estado, vigilancia y control seguridad vial respecto al contingente nacional, así como la investigación de accidentes en los que haya personal militar español involucrado, vigilancia del cumplimiento de las normas de régimen interior de las bases españolas, y la intervención, según protocolos, en caso emergencia o alarma, en el ámbito del contingente nacional.

Para ello, el despliegue de la Guardia Civil se lleva a cabo buscando un modelo de PM muy especializada, y centrada en cometidos muy concretos y perfectamente definidos, que a la postre son:

- Asesoramiento en asuntos policiales y de seguridad (Oficial Jefe).
- Escolta GEBRILIB
- Policía Judicial
- Policía Administrativa
 - Resguardo Fiscal del Estado
 - Tráfico
 - Intervención Armas y Explosivos

Con este formato, se pretende dar respuesta a las competencias y funciones encomendadas, disponiendo además el Cuerpo de otra serie de recursos y unidades aún más especializadas, con capacidad de proyección al teatro de operaciones. Concretamente, entre otras, la Guardia Civil dispone de un Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO), equipos de investigación criminal de la Policía Judicial altamente especializados en la Unidad Central Operativa (UCO) y de investigación de atentados terroristas en las Unidades Centrales Especiales de la Jefatura de Información (UCE,s), así como equipos preparados para acometer sus funciones en grandes catástrofes todos ellos desplegados y proyectables en apoyo al contingente nacional.

Decir que en esta operación, como suele ser habitual y en virtud de los distintos acuerdos suscritos, la legislación nacional libanesa no es aplicable al contingente nacional español, y por

tanto, de cualquier delito o infracción cometido por un militar español en ese territorio, entenderá la jurisdicción española.

Aclarar en este punto un matiz con respecto al papel de la Guardia Civil como Policía Judicial. Si bien es cierto que, el carácter genérico de Policía Judicial de los componentes de la Guardia Civil, va tan unido a su naturaleza como el propio carácter militar del Cuerpo, y por tanto implícito en sus cometidos como Fuerzas y Cuerpos del Estado, también es cierto que en el caso de la realización de misiones de carácter militar en operaciones en el exterior, la realización de los cometidos de policía judicial –averiguación de los delitos y descubrimiento y aseguramiento del delincuente- reviste unas características especiales:

En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que la actuación de los componentes de la Guardia Civil en esta materia se regirá por la legislación específica militar (Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar- LOCOM-, Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar-, etc.) y es importante conocer que la legislación militar (artículo 130 de la Ley Procesal Militar) **no contempla la posibilidad** de que los procedimientos judiciales ordinarios **puedan iniciarse por propia iniciativa de la policía judicial**, a diferencia de lo que pasa con la jurisdicción ordinaria.

Es decir, los componentes tienen el carácter de agente de la Policía Judicial genérica, en el sentido Constitucional de agentes dependientes de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establece (en este caso rige la legislación especial reflejada en el apartado anterior) y .por supuesto en lo referente a lo establecido en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial (en adelante LOPJ), sobre que la función de la Policía Judicial comprende el auxilio a los juzgados y tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes.

Pero, la puesta en conocimiento de la autoridad judicial del presunto hecho delictivo le corresponde al Jefe de las Fuerzas españolas destacadas o aisladas (desde ahora, Jefe de las Fuerzas), con arreglo a lo establecido en el artículo 115 de la LOCOM, y en ningún caso a la propia Policía Judicial genérica desplegada junto a dicho contingente. Distinto sería el caso en que el despliegue ya fuera como PJ específica y a las órdenes de un tribunal militar.

Por tanto, para el caso que nos ocupa, si un componente de la Guardia Civil tuviera conocimiento de la posible comisión de un hecho delictivo, deberá dar parte militar al Jefe de

las Fuerzas (y está obligado a ello), absteniéndose de realizar cualquier otra actuación sin autorización previa –u orden expresa- de dicho Jefe o del Juez Togado.

El Jefe de las Fuerzas, una vez recibido el parte por la comisión de un hecho delictivo, deberá comunicarlo por el medio más rápido posible al Juez Togado Militar competente y nombrar a un Oficial a sus órdenes, asistido de Secretario, para que incoe el correspondiente atestado. El Oficial no ha de ser necesariamente un componente del Cuerpo, aunque quien podría llevar a cabo mejor esa función que un Oficial titulado en Policía Judicial y con una dilatada experiencia en investigaciones, como son todos los Oficiales de la Guardia Civil. No obstante, cualquiera de los guardias civiles podrá participar en la confección del atestado previsto en los artículos 115 y 116 de la LOCOM, en los términos que determine el jefe de la Fuerza.

Por último, y en el caso de las comisión de un hecho presuntamente delictivo de cuyo conocimiento pueda ser competente la jurisdicción ordinaria, su puesta en conocimiento de la autoridad judicial también deberá seguir el procedimiento explicado anteriormente, a fin de canalizarla a través de la jurisdicción militar, ya que es la competente para la apertura de diligencias previas al objeto de determinar la competencia del órgano judicial, así como la naturaleza y circunstancias de los hechos, según lo dispuesto en el art. 141 de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar.

Si el Plan de Operaciones (OPLAN) del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) así lo establece, y a los efectos de poder cumplir los cometidos de policía judicial, los componentes de la Guardia Civil podrán constituir “Equipos Funcionales de Policía Judicial de la Jurisdicción Militar en Operaciones Militares en el Exterior”, cuyo número y despliegue se ajustarán a lo que establezca el mencionado OPLAN.

6. Conclusiones

Múltiples conclusiones se extraen del presente trabajo de investigación sobre una institución tan poco conocida del derecho español como es la del Preboste General.

Una de las primeras conclusiones, es que se trata de una figura antiquísima que ha ido evolucionando a medida que evolucionaba el mundo del derecho en la sociedad occidental en general, y española en particular.

Dicha figura, como casi todo en derecho occidental, proviene de Roma, si bien las primeras referencias claras que se han podido localizar en el presente trabajo datan de la Francia del siglo XI, como institución que facilitó la consolidación de la Monarquía Francesa, en perjuicio del poder que ostentaban los Señores Feudales de la época, y poco después en el norte de España. Sobre las referencias a esa época, quedó claro que las fronteras entonces no son desde luego las actuales, y por tanto es atrevido asignar la figura a una nacionalidad concreta, y más bien debería referirse su origen como del medievo europeo, concretamente de finales de la Alta Edad Media.

Otra de las conclusiones es que la evolución de la institución no es más que una adaptación a la propia evolución del derecho occidental, pasando de ser originalmente una institución con autoridad y poder suficiente como para detener o denunciar, enjuiciar o sancionar y, posteriormente, ejecutar la pena o recibir la pena pecuniaria, todo ello en nombre del Rey, pero sin un procedimiento definido, pasando por ser una institución de índole cuasi-policial garante de la conducta y del respeto a las órdenes, bandos y ordenanzas dadas, con múltiples competencias adaptadas a la realidad del bajo medievo, si bien en campaña, a un mundo tan complejo como las campañas militares actuales, con participación en cuarteles generales multinacionales, tanto en operaciones de gestión de crisis, operaciones de paz, o en conflictos armados, con una función de enlace policial con las autoridades locales y otras policías militares internacionales, Policía Judicial y Administrativa sobre el contingente nacional, escolta de las principales autoridades y una no menos importante función de asesoramiento sobre labores y cuestiones de índole policial y relacionados con la seguridad.

Observadas sus competencias, a lo largo de los años de su existencia, se observa una clara similitud desde el origen hasta la actualidad, por lo que se puede afirmar que se trata sin duda de la misma institución del derecho, si bien evolucionada y adaptada a la realidad de cada momento.

No obstante, existe un verdadero punto de inflexión en la evolución de la figura, que podríamos centrar en el salto de la figura como garante de los intereses del Rey en las Villas, a garante del orden y la ley en campaña, momento en el que realmente se instaurará como el verdadero antecedente de la Policía Militar actual, en el caso de España, a mediados del s. XVI con el reinado de los Austrias. Todo ello, sin perjuicio de cierta similitud entre el Preboste de las Villas y los Comandantes de Puesto de la Guardia Civil en pequeñas poblaciones, cuya similitud merecería ser estudiada, por ser probablemente el origen de la función policial civil actual de los cuerpos policiales gendármicos, pero que habrá que postergar a otro estudio.

Vistas las competencias del Preboste en las distintas campañas españolas de esa época, reguladas mediante ordenanzas, no es difícil encontrar la similitud con la figura actual, y la cercanía al Jefe de la Fuerza, de quien dependía directamente en la mayoría de los casos, a quien asistía, y en quien se depositaba la máxima confianza.

Una de las funciones que se observa en la actualidad, y que no viene reflejada en las viejas ordenanzas, es la de asesoramiento al Jefe de la Fuerza en la materia policial y de seguridad, en directa coordinación con el Estado Mayor, como Unidad integrada en el Cuartel General. Sin embargo, la razón estriba con toda probabilidad en que el origen de dicho Estado Mayor es posterior a esas fechas, y que seguramente no se regulaba la función asesoramiento como tal, sin perjuicio que el Jefe recabara consejo de sus hombres de confianza.

En otro orden de cosas, prácticamente desde la creación del Cuerpo de la Guardia Civil, se asumió la función y los cometidos de la Policía Militar y del antiguo Preboste General de forma automática -tan solo tres años después de su fundación- por la idoneidad del Cuerpo para desempeñarlos en Campaña. A la postre, venían a ser los mismos cometidos de Seguridad que venía ejercitando en su día a día en territorio nacional frente al bandolerismo y los conflictos internos, en una situación de por sí inestable, y en muchas ocasiones similar a las operaciones militares.

Ya en la época actual, integradas nuestras Fuerzas Armadas en organismos internacionales, se concluye por este autor que, probablemente por desconocimiento del arraigo de la figura en nuestra historia, la misma ha caído en desuso como si fuera una figura importada de otra cultura, e incluso vista como una institución extraña en campaña, que genera desconfianza al Jefe de la Fuerza, por sentir que es un "cuerpo extraño" inserto en su estructura.

Ello hasta tal punto, que en la doctrina nacional de 2008 sobre la Policía Militar, se dice literalmente que la Célula de Policía Militar es equivalente a la figura del Provost Marshall de la OTAN, y que la aprobación de esta figura por España está pendiente de una consulta realizada al asesor jurídico del Estado Mayor del Ejército.

No cabe duda que esa figura que tanto sirvió en las campañas de Flandes, y más recientemente en Portugal y África en los albores de la creación del Cuerpo de la Guardia Civil, ha sufrido un deterioro y una pérdida de importancia, probablemente por la infrecuencia de problemas de orden policial en Campaña, gracias a la disciplina de un ejército muy profesionalizado y educado en derecho internacional y humanitario, coherente con la evolución del mundo occidental al que pertenecemos, y las distintas acciones de formación de las propias Fuerzas Armadas, lo que no es óbice para reconocer su importancia, pues cuando ocurren casos graves de índole policial, pocos tienen la experiencia para poder solventar con soltura cualquier incidente de este tipo, y pocos Generales querrán tener lejos al Oficial de la Guardia Civil.

Y es que, en realidad, las funciones que se llevan a cabo por el Cuerpo en Campaña, no son más que un fiel reflejo de lo que se viene haciendo en territorio nacional, sobre un grupo de nacionales desplegados en territorio extranjero, pero bajo la jurisdicción española; con la peculiaridad del sometimiento a la jurisdicción militar de sus propias conductas, y de que las interacciones con el Juzgado correspondiente deban pasar por el Jefe de la Fuerza. En referencia al sometimiento a la jurisdicción militar de la propia conducta, no tiene ninguna relevancia práctica en el devenir diario de los Guardias Civiles en funciones de Policía Militar, pues las normas de conducta son prácticamente las mismas, y la forma de actuar de los Guardias civiles siempre deberá ser intachable. Sobre la obligación de comunicar los delitos al Jefe de la Fuerza, y no al Juzgado directamente, Al fin y a la postre, aquel deberá comunicar igualmente al Juzgado competente cualquier descubrimiento de actividad delictiva, o asumir las consecuencias legales de su omisión, por lo que cambiará el proceso, pero no el resultado.

La cantidad de cometidos asignados al Cuerpo en campaña, tiene su fundamento en permitir al mando adecuarse a las necesidades de cada momento, de acuerdo a los intereses nacionales, con una adecuada cobertura que permitan el éxito en la consecución de los objetivos. Así, la capacidad técnica de los componentes de la Unidad de la Guardia Civil desplegada en el marco de una operación militar internacional, integrada en la estructura operativa dispuesta para el caso, permite incrementar las capacidades de dicha estructura operativa en cuestiones policiales y de orden público, así como en otras cuestiones como las de asistencia técnica y formación a

autoridades locales, máxime teniendo en cuenta el prestigio internacional con el que cuenta el Benemérito Instituto.

Respecto a otras unidades propias de las FAS que desempeñan cometidos de policía militar (como policía administrativa en materia disciplinaria) en tiempo de paz y dentro del territorio nacional, el rol de los componentes de dichas Unidades en campaña o estado de sitio, encaja mejor en la figura de vigilante de seguridad recogida en el artículo 28 de las Normas de Seguridad en las FAS aprobadas por el Real Decreto 194/2010, y como tales, deben constituirse en Operaciones como auxiliares de la Policía Militar (Guardia Civil), y supeditar su actuación a la misma, al igual que en territorio nacional respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, conservando su carácter de agente de la autoridad cuando así lo hagan. Dicho de otra forma, cuando no estén bajo la dependencia del Jefe de la única PM, y por tanto no lleven a cabo funciones policiales, no tendrán respaldo legal suficiente para considerarse agentes de la autoridad, pues dicha consideración solo se les otorga en el cumplimiento de tales funciones, y no de otras⁵⁸.

Y es que es fundamental tener claro que, por más formación que se les proporcione, el campo de pruebas de dichas unidades de las FAS en sus funciones policiales, no puede ser un ambiente tan complejo como una campaña militar, pues para eso ya se tiene un Cuerpo archiexperimentado en la materia policial, en sus distintas facetas, y en ambientes muy complejos. La casuística vivida por el Cuerpo de la Guardia Civil, a lo largo de sus 175 años ininterrumpidos de existencia y de servicio como escudo de los ciudadanos, es insuperable.

⁵⁸ Disposición adicional tercera de la Ley 39/2007 de la carrera militar:

Carácter de agente de la autoridad. Los miembros de las Fuerzas Armadas que presten sus servicios como policía militar, naval o aérea o que intervengan en las operaciones descritas en el artículo 16.e) (colaboración con las diferentes Administraciones públicas en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas) de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, tendrán carácter de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, en las circunstancias y con las condiciones que reglamentariamente se determinen.

En la disposición adicional primera del RD 194/2010, sobre Circunstancias y condiciones de actuación de los miembros de las Fuerzas Armadas como agentes de la autoridad, especifica que los miembros de las Fuerzas Armadas tendrán el carácter de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones cuando intervengan grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas (en colaboración con otras Administraciones Públicas) actúen en colaboración de las FCSE, o cuando presten sus servicio como Policía Militar de acuerdo con el capítulo IV de las Normas de seguridad que aprueba el mismo RD o cuando presten servicio en los buques de la Armada en determinados supuestos.

7. Bibliografía

- Alarcón, P. A. (1859). *Diario de un testigo de la guerra de África*. Gaspar y Roig.
- ALMIRANTE, J. (1869). *DICCIONARIO MILITAR ETIMOLÓGICO, HISTÓRICO, TECNOLÓGICO*. Madrid: Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra.
- Anders, V. (25 de febrero de 2019). *etimologias.dechile.net*. Obtenido de <http://etimologias.dechile.net/?preboste>
- Basabe, A. (1982). Estudio lingüístico del Fuero de San Sebastián. *El Fuero de San Sebastián y su época*, 27-68.
- Bush, P. W. (05 de 2008). The consolidation of local authority through the defense of the church in the royal domain of France under Louis VI (1101-1137). *Bachelor of Arts in History Oklahoma State University Stillwater*. Recuperado el 14 de 04 de 2019, de https://shareok.org/bitstream/handle/11244/9063/Bush_okstate_0664M_2501.pdf?sequence=1
- Calvo, J. N. (2001). Funciones Militares de la Guardia Civil en las Operaciones de Paz. *Cuadernos de la Guardia Civil: Revista de seguridad pública*, 121-138.
- Calvo, J. N. (2006). La Guardia Civil en la División Española de Voluntarios. *Aportes: Revista de historia contemporánea*(61), 86-118.
- Carlos III. (1769). Reales Ordenanzas de Carlos III. *Para el régimen, Disciplina, subordinación, y servicios de sus Ejércitos*. Madrid.
- Carretero, M. G. (2017). RECOPIACIÓN DE LAS ORDENANZAS MILITARES DE LOS AUSTRIAS. *Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2017*, 241-462.
- Casado, I. V. (2018). La prebostad de las villas vascas: origen y transformaciones (siglos XII-XVI). *Studia Historica. Historia Medieval*, 36(1), 107-133. doi:10.14201/shhme2018361107133
- Centro de Historia y Cultura Militar de Melilla. (6 de octubre de 2018). *Melilla Hoy*. Obtenido de <https://www.melillahoy.es/noticia/110160/ejercito/brigadier-de-la-guardia-d.-teodoro-camino-y-alcobendas.html>
- CIRCULARES Y ORDENES: SERVICIOS AJENOS AL CUERPO (3 de enero de 1847). (25 de 02 de 2018). Recuperado el 25 de 04 de 2019, de <http://www.benemeritaaldia.org/guardia-civil/historia-de-la-guardia-civil/3674-circulares-y-ordenes-servicios-ajenos-al-cuerpo-3-de-enero-de-1847.html>
- De Nava Palacio, C. (1793). *Derecho Marítimo y Naval o Tratado de los Negocios Marítimos y del Comercio*. Madrid, España: Imprenta Real.
- Definiciona. (12 de 03 de 2019). Obtenido de <https://definiciona.com/mariscal/>

- Guardia Civil. (25 de 04 de 2019). *www.guardiacivil.es*. Obtenido de <http://www.guardiacivil.es/es/institucional/Conocenos/historiaguacivil/index.html>
- Guerra, J. M. (2013). Fotos de la Guardia Civil. San Sebastián, España.
- Hautebert, J. (2006). El mantenimiento del orden en Francia y en Castilla bajo la Monarquía absoluta: "Prévôté des maréchaux" y hermandades. . *Revista de estudios histórico-jurídicos*, (28), 28, 313-337. Recuperado el 14 de 04 de 2019, de <https://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552006000100009>
- HISTORIA DE LA GUARDIA CIVIL: LA GUARDIA CIVIL EN LA DIVISIÓN AZUL*. (11 de febrero de 2018). Obtenido de <http://www.benemeritaaldia.org/historia-guardia-civil/10501-historia-de-la-guardia-civil-la-guardia-civil-en-la-division-azul.html>
- Iribarne, M. F. (1948). BALTASAR DE AYALA (1548-1584): Nota tricentenaria. *Revista española de Derecho internacional*, 1(1), 137 (125-145). Recuperado el 21 de 4 de 2019, de <https://www.jstor.org>
- JUANES, M. (30 de noviembre de 1911). La Guardia Civil en las Guerras. Guerra de África de 1860. *Revista Técnica de la Guardia Civil*(23), 35-44.
- Lata, F. P. (2009). La guardia civil como policía militar integral en operaciones. En M. d. CESEDEN, *La violencia del siglo XXI. Nuevas dimensiones de la guerra* (págs. 255-282). Madrid: Ministerio de Defensa, Instituto Español de Estudios Estratégicos.
- Lucaire, A. (1890). *Louis VI Le Gros: Annales de Sa Vie Et de Son Regne, 1081-1137*. París: Auguste Picard.
- Martínez Ruiz, E. (2017). El ejército de los Austrias y sus ordenanzas. *Revista de Historia Militar I extraordinario*, 101-134.
- Ministerio de Defensa. (27 de 04 de 2019). *Ejército de Tierra*. Obtenido de Batallón de Policía Militar I: <http://www.ejercito.mde.es/unidades/Valencia/bonpm1/Unidades/index.html>
- Ministerio de Guerra. (8 de enero de 1882). Reglamento para el servicio militar de campaña de la Guardia Civil. 127 a 131. Madrid.
- misabueso.com*. (10 de 3 de 2019). Obtenido de https://www.misabueso.com/nombres/nombre_marshall.html
- Moreno Casado, J. (1961). Las Ordenanzas de Alejandro Farnesio, de 1587. *ANUARIO DE HISTORIA DEL DERECHO ESPAÑOL*, 431-458. Recuperado el 21 de 04 de 2019, de https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho
- nombra.me*. (11 de 03 de 2019). Obtenido de https://www.nombra.me/significado-uso-origen-nombre_marshall.html
- Pamplona, G. d. (1962). Sancho el Fuerte, iniciador de las relaciones amistosas con la ciudad de Bayona. *Príncipe de Viana*, 495-500.

- Pavía, B. S. (1598). *Doctrina Militar*. Lisboa: Pedro Crasbeeck.
- Prado, J. N. (1884). *Derecho militar, en el Código penal militar y Ley de Organización y atribuciones de los Tribunales de Guerra*. Madrid : Biblioteca Judicial.
- Prebostazgo. *Wikipedia, La enciclopedia libre*. (5 de julio de 2017). Recuperado el 17 de marzo de 2019, de <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prebostazgo&oldid=100279228>.
- Ramírez Vaquero, E. (1999). Hacienda y poder real en Navarra en la Baja Edad Media. Un esquema teórico. *Príncipe de Viana*, 87-118.
- Sandoval, C. X. (1858). *Las instituciones de seguridad pública en España y sus dominios de ultramar*. Madrid, España: IMPRENTA Y ESTEREOTIPIA DE M. RIVADENEYRA.
- Valle, I. M. (mayo de 2012). *LOS ADÁN DE YARZA Y ZUBIETA*. Obtenido de <http://yazatarrak.blogspot.com/2012/05/el-preboste-mercedes-reales.html>
- Vallecillo, A. (1850-1852). *Ordenanzas de S.M. para el régimen, disciplina, subordinación y servicio de sus ejércitos, ilustradas por artículos con las reales órdenes espedidas hasta la fecha de esta edición*. Madrid: Andres y Diaz.
- Wikipedia, c. d. (5 de 03 de 2019). *Enrique II de Inglaterra*. (L. e. Wikipedia, Editor) Recuperado el 27 de 03 de 2019, de https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enrique_II_de_Inglaterra&oldid=114390443
- wikipedia.org*. (26 de 06 de 2018). Obtenido de <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Preboste&oldid=100483173>